

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ

FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA

**DISEÑO DE UN TANQUE AGITADOR DE
11m³ DE CAPACIDAD**

Tesis para optar el Título de Ingeniero Mecánico,

que presenta el bachiller:

JACKSON FRANCO LEÓN IDME

**ASESOR: BENJAMÍN BARRIGA
GAMARRA**

Lima, noviembre de 2010

INDICE

Introducción y objetivos	1
Objetivo general	4
Objetivos específicos	4
Capítulo I: Fundamentos Teóricos y Estado del Arte	5
1.1.- Fundamentos teóricos	5
1.1.1.- Plásticos reforzados con fibras de vidrio	5
1.1.2.- Insumos utilizados en la fabricación de los PRFV	6
1.1.2.1.- Matriz	7
1.1.2.2.- Fibras de refuerzo	9
1.1.2.3.- Otros insumos usados en la fabricación de elementos en PRFV	13
1.1.3.- Características de las sustancias a procesar	15
1.2.- Tanques agitadores	17
Capítulo II: Diseño del Tanque Agitador	22
2.1.- Determinación de parámetros	22
2.1.1.- Lista de exigencias	23
2.2.- Caja negra y estructura de funciones	25
2.3.- Matriz morfológica y conceptos de solución	26
2.3.1.- Concepto de solución 1	27
2.3.2.- Concepto de solución 2	27
2.3.3.- Concepto de solución 3	28

2.4.- Evaluación técnica – económica	29
2.5.- Diseño del agitador	30
2.5.1.- Dimensionamiento y selección del impulsor	30
2.5.2.- Dimensionamiento y selección del motorreductor	37
2.5.3.- Diseño del árbol del agitador	41
2.6.- Diseño del tanque	46
2.6.1.- Dimensionamiento	46
2.6.2.- Tipos de capas de laminados para el tanque	47
2.6.2.1.- Barrera química y capa resistente a la corrosión	50
2.6.2.2.- Capa estructural	52
2.6.3.- Diseño de la base del tanque	54
2.6.4.- Diseño de la tapa del tanque	56
2.6.5.- Diseño del cuerpo cilíndrico	63
2.6.5.1.- Laminado puro (<i>hand lay up</i>)	64
2.6.5.2.- Laminado tipo II	78
2.6.5.3.- Laminado con máquina enrolladora de fibras	81
2.7.- Diseño de los disipadores de vórtice	83
2.8.- Diseño de la unión impulsor – árbol	87
2.8.1.- Dimensionamiento y selección de la chaveta	87
2.8.2.- Cálculo de la unión soldada (árbol – adaptador)	89
2.8.3.- Cálculo de la unión soldada del adaptador superior	91
2.9.- Cálculo de la estructura metálica	92
2.9.1.- Diseño de la estructura base	92
2.9.2.- Diseño de la estructura plataforma	96
2.9.3.- Cálculo de las uniones soldadas	97

2.9.3.1.- Soldadura entre la base del motorreductor y las vigas I	97
2.9.3.2.- Soldadura entre los perfiles I con el marco cuadrado de la plataforma	99
2.10.- Tiempos de operación	100
Capítulo III: Planos	102
Capítulo IV: Costos	103
Conclusiones	106
Recomendaciones	106
Bibliografía	107
Anexos	108

Introducción y Objetivos.

La revolución industrial, periodo que se inicia en Inglaterra a mediados del siglo XVIII, se caracteriza por una transición de una economía basada en la agricultura, ganadería y artesanía a una de industrialización, basada en el uso de dispositivos mecánicos y aprovechando la materia inerte como medio generador de energía mecánica.

Este cambio generó a su vez cambios más profundos, a nivel social, económico y tecnológico. Se volvieron de uso común una gran cantidad de productos que antes existían solo en cantidades mínimas, por la dificultad que representaba su elaboración, y se crearon nuevos productos, así como se formó una relación directa entre el progreso científico y el industrial. Este desarrollo también va de la mano con el incremento del uso de los recursos naturales, principalmente del acero y el carbón, usado como combustible para generar vapor, fluido portador de energía de las máquinas de la época.

Con el paso de los años, los progresos en el campo científico se reflejaban con mayor frecuencia en el desarrollo tecnológico, con lo que las máquinas fueron perfeccionándose en su diseño, lográndose mejores eficiencias, mayor precisión y menor dependencia de la interacción con el hombre. Es en esta búsqueda de mejoras

que se comienza a buscar materiales alternativos a los convencionales, dando paso al desarrollo de los materiales compuestos.

Podemos definir un material compuesto como aquel que se encuentra constituido por dos o más materiales, con propiedades y comportamiento mecánico diferente. Dichos componentes mantienen sus propias características invariables al formar parte del nuevo material, es decir, no se disuelven o mezclan entre sí.

El objetivo de crear materiales compuestos es el de satisfacer la necesidad de un material que posea las mejores características globales de cada componente, contando finalmente con un material superior respecto a sus componentes individuales.

Uno de estos componentes será el que contenga a los demás materiales individuales. Dicho material será denominado matriz. Los otros componentes serán denominados refuerzos.

En el campo de la industria química y en los procesos de obtención de metales se utilizan tanques agitadores, cuya finalidad es generar un flujo para llevar a cabo una mezcla homogénea o una reacción química entre dos o más sustancias, como parte de un proceso productivo.

De acuerdo con la naturaleza de las sustancias a procesar, los componentes que estarán en contacto directo deberán cumplir ciertos requisitos para mantener no solo la integridad estructural del equipo y su correcto funcionamiento, sino la calidad del producto final.

En la industria nacional, los tanques agitadores se encuentran presentes con mayor frecuencia en la industria química y minera. Una aplicación específica son los tanques agitadores de tipo reactor, en cuyo interior se llevará a cabo una reacción química específica.

Usualmente estos tanques se fabrican de acero inoxidable, pero por la naturaleza corrosiva del producto, con el paso del tiempo incluso el acero inoxidable se ve

comprometido con temas de corrosión. También se observa que los tanques utilizados son abiertos con impulsor en la parte superior del tanque. La solución más utilizada es forrar los tanques con PRFV, pero este forro con el tiempo se fatiga o desprende del metal, lo que a la larga genera gastos de mantenimiento y parada de los equipos.

Es por este motivo que diseñaremos en la presente tesis un tanque hecho íntegramente en PRFV, que será capaz de mantener su integridad en este ambiente altamente ácido.

De acuerdo con esta necesidad, desarrollaremos un tanque de 11m^3 , que tiene un objetivo didáctico por el hecho que en este volumen aplicaremos todos los procesos de fabricación utilizados para el laminado de tanques en PRFV. En consecuencia, podremos tener un mejor panorama del costo de estos equipos.

Para el desarrollo del diseño tendremos en cuenta cuatro capítulos. En el primer capítulo desarrollaremos una reseña de los PRFV, incluyendo los insumos que se utilizan para su fabricación. También se hará un análisis de los materiales anisotrópicos, así como el funcionamiento y características de los tanques agitadores. En el segundo capítulo procederemos a diseñar el tanque agitador y sus componentes. En el tercer capítulo mostraremos los costos de cada uno de los componentes del tanque y haremos un pequeño análisis de los mismos. Finalmente, en el capítulo cuatro mostraremos los planos de fabricación del tanque, especificaciones técnicas y recomendaciones de mantenimiento.

Los objetivos para la presente tesis serán:

Objetivo General:

- Diseñar un tanque agitador de 11m³ de capacidad en plástico reforzado con fibras de vidrio.

Objetivos Específicos:

- Obtener la secuencia de capas de laminado para el manto cilíndrico del tanque, así como se su base.
- Obtener la secuencia de capas de laminado para todos los accesorios del tanque, tales como bridas, pestañas disipadoras de vórtice, elementos de anclaje y elementos de sujeción para el transporte.
- Diseñar una estructura metálica que sirva como soporte del sistema de agitación.
- Diseñar los accesorios de la estructura metálica que garanticen un correcto funcionamiento del sistema de agitación, así como los medios para un acceso seguro por parte de los operarios cuando sea necesario.
- Diseñar o seleccionar, según sea el caso, los elementos de unión y fijación entre los componentes de cada sistema mostrado en la presente tesis.
- Presentar un cuadro de costos de los componentes diseñados.

1

FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y ESTADO DEL ARTE

1.1. Fundamentos Teóricos

1.1.1.- Plásticos Reforzados con Fibras de Vidrio

Entre los diversos tipos de materiales compuestos podemos mencionar los plásticos reforzados con fibras de vidrio (PRFV).

Los PRFV constituyen uno de los materiales compuestos de uso más difundido en la actualidad, ya que cuentan con ventajas sobre otros materiales convencionales que los hacen ideales para una amplia gama de aplicaciones, tales como:

- Transporte: Piezas diversas de vehículos motorizados.
- Construcción: Instalaciones industriales, tanques, tuberías, entre otros.
- Naval: Estructuras de pequeñas embarcaciones, tales como botes y lanchas, rejillas peatonales.
- Eléctrica: Módulos porta cables, escaleras dieléctricas, entre otros.
- Química: Almacenamiento de sustancias corrosivas, tanques reactores.
- Bienes de consumo: Recipientes diversos.

- Equipos de oficina: Módulos de oficina.
- Deportes: Equipamiento deportivo diverso.
- Militar: Equipamiento diverso.

A continuación listaremos algunas de las ventajas de los plásticos reforzados con fibras de vidrio:

- Resistentes a la corrosión, gracias a la inercia química que presentan.
- Muy livianos respecto a los metales de construcción y el concreto, lo que facilita el transporte e instalación.
- Buenas propiedades mecánicas para aplicaciones estructurales.
- Resistentes al calor, variando la temperatura máxima de operación en función a la calidad de la matriz y el refuerzo.
- Durables.
- Superficie interna lisa, con bajo coeficiente de fricción, que reduce las pérdidas por fricción para transporte de fluidos. También esta característica no favorece la formación de microorganismos. Se puede usar en contacto directo con alimentos.
- Mantenimiento poco frecuente y económico, ya que no necesitan recubrimientos anticorrosivos.
- Pueden ser translúcidos o de un color determinado, escogido por el cliente.
- Económicos, en comparación a otros compuestos, como la fibra de carbono.

En contraparte, la principal desventaja de los PRFV es la imposibilidad de volver a fundirse después de haber sido conformado, lo que le impide ser reutilizado. Hasta el momento, la forma de reutilizar este material compuesto es como combustible para la generación de energía.

1.1.2.- Insumos utilizados en la fabricación de los PRFV

Los PRFV están constituidos por una matriz plástica y el refuerzo de fibra de vidrio, además de los diversos agregados superficiales que se adicionan de acuerdo al uso del equipo.

1.1.2.1.- Matriz

Los polímeros o resinas se pueden clasificar en dos grupos, termoplásticas o termoestables. A continuación haremos una breve descripción de los grupos y como se suministran comercialmente.

a) Resinas Termoplásticas

Son aquellas que se encuentran en estado sólido y deben ser calentadas a una temperatura determinada para ser conformadas, pudiendo ser reutilizadas.

b) Resinas Termofijas o Termoestables

Estas resinas son, en su mayoría, líquidas a condiciones ambientales. Transcurrido un tiempo después de la adición de un catalizador y un acelerador, se iniciará una reacción química de polimerización (exotérmica e irreversible) que ocasionará la solidificación de la misma. A este proceso se le denomina curado. Sin embargo pueden ser atacadas con algunos compuestos químicos, especialmente a altas temperaturas, ocasionándoles ablandamiento.

Entre las resinas termofijas podemos mencionar las resinas de poliéster insaturado, vinilester, epoxi, fenólicas, las siliconas y la baquelita

Las resinas utilizadas para la elaboración de PRFV son:

b.1) Resinas de poliéster insaturado

El poliéster insaturado se clasifica como un polímero de condensación, ya que la reacción de formación genera agua como uno de sus productos. Se presentan como líquidos viscosos y están compuestos por:

- Un polímero o cadena lineal larga.
- Un monómero que actúa como solvente en la reacción de curado.

- Agentes inhibidores, que permiten aumentar el tiempo de almacenamiento, tales como la hidroquinona.

A este grupo pertenecen:

- Resina Ortoftálica: Aquella que se obtiene del ácido ftálico.
- Resina Isoftálica: Aquella que se obtiene del ácido isoftálico.

El mayor peso molecular de las resinas isoftálicas les confiere mejores propiedades físicas y resistencia química que las ortoftálicas.

b.2) Resinas vinilester

Se obtienen de la reacción entre resinas epóxicas y ácidos carboxílicos etilénicamente insaturados. Ofrecen mayor resistencia mecánica y química que los poliésteres insaturados.

La base de resina epóxica les confiere también mayor deformación unitaria a la tensión.

b.3) Resinas Fenólicas

Se forman principalmente como producto de la reacción química entre fenoles y soluciones de formaldehído. Usando un catalizador ácido se obtendrá la resina novolac, que se caracteriza por soportar mayores temperaturas que las vinilester y los poliésteres insaturados.

c) Presentación de las resinas comerciales

Las resinas comerciales se presentan como una mezcla de resinas en una proporción tal que se ajustan a los requerimientos más comunes en la industria.

Las marcas comerciales usadas en el mercado son BASF y DERA KANE

1.1.2.2.- Fibras de Refuerzo

a) El vidrio y sus propiedades

El vidrio es un material ampliamente usado por el hombre a lo largo de la historia. Este material se caracteriza por ser translúcido, duro, frágil y es uno de los pocos materiales que solidifican sin cristalizar, asemejándose entonces a un líquido con altísima viscosidad, por lo que se dice que presenta un estado vítreo.

Los vidrios comúnmente están compuestos por dióxido de silicio (SiO_2 , también conocida como sílice) y algunos compuestos que permiten disminuir su punto de fusión y le brindan estabilidad química y demás propiedades.

La sílice por si misma puede producir un buen vidrio, pero presenta un punto de fusión muy alto (1723°C) y alta viscosidad en estado líquido. Por esta razón es mezclada para obtener un procesamiento más simple y económico. Los materiales hechos de sílice pura son caros por esta razón, pero son requeridos por su baja expansión térmica, resistencia a la corrosión, excelente transmisión de la luz y alto punto de ablandamiento.

Para disminuir el punto de fusión, se utiliza óxido de sodio, Na_2O , pero ocasiona que se vuelva soluble en agua. Este efecto se elimina adicionando óxido de calcio, CaO .

Luego de adicionar estos dos compuestos, el vidrio podrá ser procesado de forma rentable.

Luego que el vidrio líquido se encuentra listo en su composición básica, se adicionan diversos compuestos para obtener las propiedades necesarias para la aplicación deseada. Finalmente, el vidrio es procesado en filamentos lo suficientemente delgados para que se puedan flexionar sin romperse en algún punto.

Estos filamentos presentarán las mismas propiedades de inercia química y aislamiento térmico que el vidrio del cual está fabricado.

Según el *ASM Handbook vol 21- Composites*, podemos clasificar las fibras de vidrio en dos categorías: Las de propósito general, que abarcan aproximadamente el 90% de las aplicaciones, y las de propósito especial. Solo las de propósito general están sujetas a las especificaciones del ASTM. El resto son vidrios con características especiales de acuerdo al requerimiento y no están sujetas a las especificaciones del ASTM. A continuación se muestra una clasificación de los vidrios comerciales:

Letter designation	Property or characteristic
E, electrical	Low electrical conductivity
S, strength	High strength
C, chemical	High chemical durability
M, modulus	High stiffness
A, alkali	High alkali or soda lime glass
D, dielectric	Low dielectric constant

Tabla 1. Designaciones para los tipos de vidrio de acuerdo con sus propiedades o características. (ASM Handbook, Vol.21 – 2001).

La composición de algunas fibras de vidrio comerciales:

Fiber	Ref	Composition, wt%													
		SiO ₂	B ₂ O ₃	Al ₂ O ₃	CaO	MgO	ZnO	TiO ₂	Zr ₂ O ₃	Na ₂ O	K ₂ O	Li ₂ O	Fe ₂ O ₃	F ₂	
General-purpose fibers															
Boron-containing E-glass	1, 2	52–56	4–6	12–15	21–23	0.4–4	...	0.2–0.5	...	0–1	Trace	...	0.2–0.4	0.2–0.7	
Boron-free E-glass	7	59.0	...	12.1	22.6	3.4	...	1.5	...	0.9	0.2	...	
	8	60.1	...	13.2	22.1	3.1	...	0.5	...	0.6	0.2	...	0.2	0.1	
Special-purpose fibers															
ECR-glass	1, 2	58.2	...	11.6	21.7	2.0	2.9	2.5	...	1.0	0.2	...	0.1	Trace	
D-glass	1, 2	74.5	22.0	0.3	0.5	1.0	<1.3	
	2	55.7	26.5	13.7	2.8	1.0	0.1	0.1	0.1	
S-, R-, and Te-glass	1, 2	60–65.5	...	23–25	0–9	6–11	0–1	0–0.1	0–0.1	...	
Silica/quartz	1, 2	99.9999	

Tabla 2. Composición química de las fibras de vidrio comerciales. (ASM Handbook, Vol.21 – 2001).

Las propiedades físicas y mecánicas de las fibras de vidrio comerciales:

Fiber	Coefficient of linear expansion,	Specific heat,	Dielectric constant at room temperature and 1 MHz	Dielectric strength,	Volume resistivity at room temperature	Refractive index	Weight loss in 24 h in 10%	Tensile strength at 23 °C (73 °F)		Young's modulus		Filament elongation at break, %
	10 ⁻⁶ /°C	cal/g°C		kV/cm	log ₁₀ (Ω cm)	(bulk)	H ₂ SO ₄ , %	MPa	ksi	GPa	10 ⁶ psi	
General-purpose fibers												
Boron-containing E-glass	4.9–6.0	0.192	5.86–6.6	103	22.7–28.6	1.547	~41	3100–3800	450–551	76–78	11.0–11.3	4.5–4.9
Boron-free E-glass	6.0	...	7.0	102	28.1	1.560	~6	3100–3800	450–551	80–81	11.6–11.7	4.6
Special-purpose fibers												
ECR-glass	5.9	1.576	5	3100–3800	450–551	80–81	11.6–11.7	4.5–4.9
D-glass	3.1	0.175	3.56–3.62	1.47	...	2410	349
S-glass	2.9	0.176	4.53–4.6	130	...	1.523	...	4380–4590	635–666	88–91	12.8–13.2	5.4–5.8
Silica/quartz	0.54	...	3.78	1.4585	...	3400	493	69	10.0	5

Tabla 3. Propiedades físicas y mecánicas de las fibras de vidrio comerciales. (ASM Handbook, Vol.21 – 2001).

Las aplicaciones hechas con vidrio abarcan una gran variedad de productos, tales como lunas, puertas, botellas, adornos, espejos, instrumentos ópticos y de laboratorio, recipientes diversos, etc.

b) Presentación comercial de la fibra de vidrio

La fibra de vidrio se comercializa en varias presentaciones, que se fabrican para tener una mayor variedad de posibilidades de diseño. Todas se inician formando la fibra a partir de vidrio fundido. Dichas presentaciones son las siguientes [Carvalho, 2002]:

b.1) Filamentos para máquina enrolladora de fibras *Filament Winding*.

Fig1. Filamentos de fibras de vidrio no entrelazados.

Fuente: http://www.ocvreinforcements.com/product-families/Rovings_for_Filament_Winding.asp

Esta presentación está diseñada para el uso en la máquina de bobinado. En este caso las fibras son agrupadas en una mecha pero sin entrecruzarse, esto para aprovechar sus propiedades mecánicas como refuerzo. Se elaboran en su mayoría para trabajar con resinas poliéster, vinilester y epóxicas. También se pueden encontrar para sistemas fenólicos, poliamidas y polipropileno.

Una vez definido el tipo de vidrio para la matriz escogeremos el rollo adecuado por el espesor de la fibra, que se cuantifica según la densidad lineal en g/km, llamado también tex. El tex puede variar de 100 hasta 9600. Los rollos pesan 20 kg.

b.2) Tela de Fibras Picadas (*Chopped Strand Mat*)

Fig2. Tela de fibras picadas.

Fuente: http://www.ocvreinforcements.com/product-families/Chopped_Strand_Mat.asp

La tela de fibras cortadas se conforma usando resina de poliéster como elemento ligante. La principal característica de esta presentación es el comportamiento isotrópico de los laminados con esta tela, debido al carácter aleatorio de la distribución de las fibras. Se distribuyen en rollos de 86 a 88 kg, con ancho 1250 a 1300 mm y densidades lineales 300, 450 y 600 g/m². El uso de esta tela es manual.

b.3) Tela de Fibras entrecruzadas (*Woven Roving*)

Fig3. Tela de fibras sueltas entrecruzadas 90 grados.

Fuente: <http://www.yyltbx.cn/Eshowpic.asp?id=186>

Se obtienen entretejiendo el filamento para la máquina enrolladora de fibras. Dependiendo de la densidad de tejido (600 o 880 g/m²) se obtendrá un comportamiento ortotrópico o isotrópico. El uso de esta tela también es manual.

b.4) Filamento para laminado a pistola

Fig4. Filamento entrelazado para laminado a pistola.

Fuente: http://www.ocvreinforcements.com/product-families/Rovings_for_Spray_up_Gun_Rovings.asp

En este filamento las fibras se entrelazan en pequeñas mechas, formando la mecha principal. Esta configuración permite que sea cortada y esparcida con mayor facilidad. Se utiliza como materia prima vidrio compatible con resinas vinilester, poliéster y epoxi.

b.5) Fibra de Vidrio Molida

Fig5. Fibra de vidrio molida.

Fuente: http://www.ocvreinforcements.com/product-families/Milled_Fibers.asp

Esta presentación se usa principalmente para rellenar intersticios y zonas de difícil acceso.

1.1.2.3.- Otros insumos usados en la fabricación de elementos en PRFV

Otros insumos que podemos mencionar son [Carvalho, 2002]:

a) Catalizadores y Aceleradores

Con el uso de estas sustancias daremos inicio al proceso de polimerización o cura de la resina. La más usada es la combinación de peróxido de metil-etil cetona (MEKP) y octoato de cobalto. Otra combinación usada es el peróxido de benzoila (BPO) y dimetil anilina (DMA).

b) Inhibidores

También es necesario agregar inhibidores de la reacción de polimerización, en especial si se piensa almacenar la resina por algún tiempo. También son usados para retardar el inicio de la reacción mientras se lamina. Se usa la hidroquinona, Terc-butil catecol y otros.

c) Protección ultravioleta

El absorbedor ultravioleta se usa principalmente en los recipientes que trabajan a cielo abierto, de manera que estos rayos sean disipados de forma inocua y no afecten la integridad del laminado. Esta capa protectora pierde su efecto después de dos o tres años de uso, pudiendo ser repuesta.

d) Pigmentos y colorantes

Son los encargados de dar un color determinado al laminado, ayudando a protegerlo de los rayos solares. En contraparte, elimina la transparencia de las capas del laminado, impidiendo la inspección visual. Por esta razón, deben ser aplicadas después de realizar la inspección y solamente a pedido expreso del comprador.

e) Cargas minerales

Estas disminuyen los efectos del incremento de temperatura en el laminado, producto de la reacción de polimerización.

f) Agente Tixotrópico

Esta sustancia incrementa la viscosidad de la resina, reduciendo su escurrimiento al ser aplicada en paredes verticales. Las sustancias más usadas son las sílicas sintéticas.

g) Velo de superficie

Fig6. Velo de superficie.

Fuente: <http://www.vesta-composites.com/surface-veil.html>

El velo de superficie se usa en la superficie interna del laminado, que estará en contacto con la sustancia a contener. Es una tela de polipropileno o poliéster con una densidad baja, variando de 20 a 60 g/m². Sirve como barrera química.

1.1.3.- Características de las sustancias a procesar

La sustancia a tratar será ácido fosfórico al 85%, el cual será diluido en agua hasta obtener una concentración de 30%. Las características de esta sustancia son:

Fórmula química: H₃PO₄.

Densidad al 85% (p/p): 1690 kg/m³.

Densidad al 30%: 1243 kg/m³.

Temperatura de operación: 30°C

Punto de cristalización: 23°C

Viscosidad a la temperatura de operación: 32 cP

Presión de operación: Atmosférica.

Mientras que consideramos para el agua:

Fórmula química: H_2O .

Densidad a 30 °C: 996 kg/m³.

Temperatura de operación: 30 °C

Viscosidad a la temperatura de operación: 0,797 cP

Presión de operación: Atmosférica.

Tipo de operación: El proceso será llevado a cabo por lotes de 11m³ en total.

Dado que la densidad final de la disolución se conoce, emplearemos la siguiente expresión para hallar los volúmenes correspondientes para cada fluido:

$$\rho_{(H_3PO_4)30\%} = \frac{\rho_{(H_3PO_4)85\%} \cdot V_{(H_3PO_4)85\%} + \rho_{(H_2O)} \cdot V_{(H_2O)}}{V_{(H_3PO_4)85\%} + V_{(H_2O)}} = 1243 \frac{kg}{m^3} \quad (1.1)$$

Donde:

$\rho_{(H_3PO_4)30\%}$: Densidad del H_3PO_4 al 30%.

$\rho_{(H_3PO_4)85\%}$: Densidad del H_3PO_4 al 85%.

$V_{(H_3PO_4)85\%}$: Volumen del H_3PO_4 al 85%.

$\rho_{(H_2O)}$: Densidad del agua.

$V_{(H_2O)}$: Volumen del agua.

Se sabe que:

$$V_{(H_2O)} = 11 - V_{(H_3PO_4)85\%} \quad (1.2)$$

Reemplazando tendremos:

$$1243 = \frac{1690 \cdot V_{(H_3PO_4)85\%} + 996 \cdot (11 - V_{(H_3PO_4)85\%})}{11}$$

Despejando tendremos que el volumen de ácido fosfórico al 85% requerido será de 3,915 m³, mientras que el agua necesaria será de 7,085 m³.

Luego de obtener estos datos podemos calcular los parámetros de tiempo de carga y descarga, así como la potencia requerida y otros factores para el diseño del sistema de agitación.

1.2. Tanques agitadores

Los tanques agitadores mecánicos son equipos muy versátiles, ya que son utilizados en muchos procesos en la industria química, como tanques mezcladores o reactores.

De acuerdo a la fase en que se encuentran las sustancias involucradas en el proceso de agitación, podemos describir los siguientes procesos de agitación [Couper, 2005]:

- Gases con gases.
- Dispersión de gases en líquidos.
- Dispersión de sólidos granulados en gases.
- Atomización de líquidos en gases.
- Líquidos con líquidos.
- Líquidos con sólidos granulados: Para suspensión, transferencia de masa o disoluciones, que es la aplicación que se mostrará en la presente tesis.
- Mezcla de fluidos de alta viscosidad, o agitación de lodos, presente en la industria minera.
- Sólidos con sólidos, como es el caso de la mezcla de polvos.

Cada uno de estos tipos define también la forma del recipiente agitador, que puede ser abierto o cerrado, y contar con base plana, elíptica o torisférica.

Por otro lado, también se define el modelo del impulsor y la potencia del sistema. Describimos entonces las partes que conforman un sistema de agitación mecánico.

a) Tanque

Las dimensiones estándar de los tanques agitadores se observan en la fig.7 a continuación.

Fig.7. Dimensiones estándar de un tanque agitador vertical.
(Handbook of Chemical Processing Equipment - N. Cheremisnoff, Pag.458.)

Donde:

T: Diámetro del tanque.

Z: Altura del tanque. ($Z = T$). Si la aplicación requiere un valor mayor de 1,2 veces el diámetro, se recomienda que se usen dos impulsores, separados al menos una vez el diámetro del impulsor, D .

D: Diámetro del impulsor. ($D = T/3$)

B: Ancho de los disipadores de vórtice. ($B = T/12$ hasta $T/10$)

B_c : Separación de los disipadores de la pared del vórtice. ($B_c = B/12$)

w: Ancho del impulsor. ($w = D/8$ a $D/5$)

b) Impulsor

El impulsor es el dispositivo encargado de la agitación, por lo que una correcta selección del mismo es fundamental para el desempeño de todo el sistema.

Los impulsores se pueden clasificar por su geometría como de tipo propulsor, turbina, y de paletas. Mientras que, de acuerdo al tipo de flujo que generan, pueden ser de flujo axial o radial.

Existen otros tipos de impulsores más especializados que son usados en la fabricación de ciertos cosméticos (cremas, champús, lociones), plásticos (resinas), adhesivos (asfaltos, arcillas, pinturas, tintas, lacas). Estos impulsores no serán tratados en la presente tesis.

b.1) Impulsores del tipo propulsor

Estos impulsores producen un flujo de tipo axial, y pueden ser dispuestos en configuraciones verticales u horizontales, en posición recta o inclinada.

Se caracterizan por requerir la menor cantidad de potencia en fluidos con el mismo número de Reynolds. También son capaces de operar a altas velocidades, sin necesidad de utilizar reductores de velocidad, lo que genera mejores eficiencias en el proceso y reducen los tiempos de agitación.

En contraparte, estos impulsores son más costosos en comparación a los de turbina o paletas y las restricciones existentes en la geometría de la base del tanque, que necesariamente tendrá que ser convexa.

*Fig.8. Configuración típica de un impulsor tipo propulsor.
(Handbook of Chemical Processing Equipment - N. Cheremisinoff, Pag.437.)*

b.1) Impulsores del tipo turbina

Los impulsores tipo turbina son de lo más variados, por lo que se usan en una mayor variedad de aplicaciones. Por lo general son de flujo radial, aunque las que cuentan con las hojas inclinadas generan flujo axial.

Fig. 9. Agitadores tipo turbina. Distintos tipos.
(Handbook of Chemical Processing Equipment - N. Cheremisnoff, Pag.438.)

El flujo radial que originan estos agitadores se dirige a las paredes del tanque, generándose dos corrientes, ascendente y descendente, lo que origina la agitación. A altas velocidades, este tipo de agitación genera un vórtice muy pronunciado, por lo que se hace indispensable el uso de disipadores de vórtice. Dependiendo del tamaño del tanque, el impulsor estará unido a un eje en determinada posición, [Cheremisnoff, 2000]. Para tanques con diámetro menor a cuatro metros lo común es usar agitadores con eje de propulsor en posición vertical. En caso el diámetro sea mayor de cuatro metros se usarán agitadores con entrada lateral, sin disipadores de vórtice.

Fig. 10. Disposición vertical de diversos tipos de impulsor. a) Impulsores axiales o radiales sin disipadores de vórtice, producen el efecto de vórtice mostrado. b) Localizando el impulsor de forma excéntrica se reduce considerablemente el vórtice. Este método se usa con frecuencia en sistemas portátiles de agitación. c) Impulsor axial con disipadores de vórtices. d) Impulsor radial con disipadores de vórtice. (Chemical Process Equipment - Selection and Design 2nd ed - J. Couper. Pag. 281)

Para tanques con diámetros de 40 metros a más y con altos requerimientos de potencia para la agitación, se usarán múltiples agitadores laterales, distribuidos simétricamente. Un ejemplo de este caso son algunos de los tanques de almacenamiento de las refinerías de petróleo. Estos tanques necesitan agitadores instalados lateralmente, pues cuentan con un techo flotante, que varía su altura en función al nivel del hidrocarburo, además que el diámetro no les permite instalar agitadores verticales, ya que demandaría una estructura metálica costosa e innecesaria. A continuación mostramos un agitador lateral, de la marca Chemineer:

Fig.11. Agitador lateral.

Fuente: http://www.chemineer.com/images/pdf/prochem_web.pdf

En algunos casos, en especial cuando no se desea que el eje atraviese la superficie del líquido, de manera que acumule material en la zona de contacto, se requerirán tanques agitados por el fondo. En contraparte, las desventajas que presentan estos equipos son el uso de sellos mecánicos (al igual que los agitadores laterales), y la restricción de la longitud del eje, que al no contar con soporte es muy susceptible al pandeo. Vale la pena mencionar que también existen en el mercado agitadores de tipo estático, que producen una mezcla continua puesto que son instalados en tuberías y utilizan geometrías que alteran el flujo y derivan en una caída de presión, producto de la energía utilizada para el proceso de mezclado. Estos dispositivos se usan para la mezcla de líquidos.

Fig.12. Agitador estático.

Fuente: <http://www.sulzerchemtech.com/en/desktopdefault.aspx/tabid-571/>

2

Diseño del Tanque Agitador

En este capítulo describiremos la metodología que nos conducirá a definir la disposición de nuestro tanque y la manera en que funcionará.

Las restricciones para el diseño serán:

- La capacidad será de 11 m³.
- El material a utilizar será plástico reforzado con fibra de vidrio.

2.1 Determinación de Parámetros

Los parámetros de diseño sobre los cuales trabajaremos serán definidos siguiendo la metodología de diseño expuesta a continuación [Barriga, 1985]. Como primer paso debemos tener en cuenta una lista de exigencias, con la finalidad de definir las condiciones iniciales, así como las funciones que el tanque agitador deberá desempeñar.

2.1.1 Lista de exigencias

La lista de exigencias para el presente diseño será la que se muestra a continuación:

DISEÑO DE UN TANQUE AGITADOR DE 11m ³ DE CAPACIDAD EN PLÁSTICO REFORZADO CON FIBRAS DE VIDRIO				Hoja: 1/1
				Rev. : 0
Deseo o Exigencia	LISTA DE EXIGENCIAS			RESPONS.
	Nº	LISTADO	DESCRIPCIÓN	Jackson León
E	01	<i>Función principal</i>	Diseñar un tanque agitador de 11m ³ de capacidad en plástico reforzado con fibras de vidrio para procesos en la industria química.	J.L.
D	02	<i>Características principales</i>	El tanque será construido tomando en cuenta las normas correspondientes y buscando simplicidad de diseño, ahorro energético, facilidad de operación y de mantenimiento.	J.L.
E	03	<i>Geometría</i>	El volumen será de 11 m ³ .	J.L.
E	04	<i>Cinemática</i>	El flujo deberá ser dispuesto de manera que se obtenga la mejor relación entre tiempo de agitación y consumo energético.	J.L.
E	05	<i>Fuerzas</i>	Las fuerzas actuantes serán determinadas por cálculo. Los valores que se obtengan definirán la resistencia de los componentes del equipo.	J.L.
E	06	<i>Energía</i>	El equipo debe tener la mejor eficiencia posible.	J.L.
E	07	<i>Materia</i>	La configuración de la fibra de vidrio, la resina y los materiales restantes serán seleccionados de acuerdo a exigencias de resistencia y calidad, con la aplicación de las normas correspondientes. Los insumos deberán cumplir con los requisitos exigidos por las normas pertinentes para su correcta manipulación.	J.L.
E	08	<i>Señales</i>	El equipo deberá contar con sensores de nivel y flujo, para un correcto funcionamiento.	J.L.

E	09	Seguridad	El equipo contará con los dispositivos de seguridad correspondientes, tales como parada de emergencia, señalización de riesgos y accesos seguros para el personal.	J.L.
D	10	Fabricación	Se preferirá usar matrices prediseñadas y procedimientos estándar, de manera que no se incremente el costo de manera innecesaria.	J.L.
E	11	Control	La fabricación será realizada con los controles correspondientes para garantizar la calidad del producto y su correcto funcionamiento. Asimismo, los componentes adquiridos de otros fabricantes deberán cumplir con las normas de calidad que correspondan.	J.L.
E	12	Montaje	El equipo será diseñado para trabajar en un punto fijo determinado por el usuario. Dicho punto deberá ser acondicionado con los elementos de anclaje correspondientes para fijar correctamente las partes.	J.L.
E	13	Transporte	El equipo contará con los elementos necesarios para ser transportado sin comprometer su integridad ni la seguridad de los operarios que realicen las maniobras correspondientes.	J.L.
E	14	Uso	El equipo presentará niveles bajos de ruido y podrá ser empleado en ambientes químicamente agresivos.	J.L.
E	15	Mantenimiento	El mantenimiento será un factor importante ya que el costo por este concepto deberá ser el menor posible.	J.L.
E	16	Costos	El costo general del equipo en el tiempo deberá ser el menor posible, sin sacrificar la calidad de los componentes.	J.L.
E	13	Plazo	Fecha de entrega del proyecto, de acuerdo al plan de trabajo establecido: 25 de noviembre del 2010	J.L.

Tabla 4. Lista de exigencias.

2.2 Caja negra y estructura de funciones

Fig.13. Caja negra.

Luego de conceptualizar la caja negra, definimos las tareas o funciones que serán necesarias para llevar a cabo nuestro proceso de transformación.

De esta forma, consideramos necesario receptionar los insumos, juntarlos en un recipiente, llevar a cabo el proceso de agitación hasta obtener el producto deseado y finalmente evacuar dicho producto del recipiente. Todo esto tomando en cuenta un debido control de las proporciones de los insumos y los tiempos de ejecución de cada etapa del proceso.

La estructura de funciones será entonces la que se muestra a continuación:

Fig.14. Estructura de funciones.

De acuerdo con esta estructura de funciones procedemos a elaborar la matriz morfológica.

2.3 Matriz morfológica y conceptos de solución

TESIS 2		DISEÑO DE UN TANQUE AGITADOR DE 11m ³ DE CAPACIDAD EN PLÁSTICO REFORZADO CON FIBRAS DE VIDRIO			03/07/10	Hoja: 26/1	
						Rev.: 00	
MATRIZ MORFOLÓGICA						Responsable: Jackson León	
TESIS PARA OPTAR POR EL TÍTULO DE INGENIERO MECÁNICO DISEÑO DE UN TANQUE AGITADOR DE 11m ³ DE CAPACIDAD EN PLÁSTICO REFORZADO CON FIBRAS DE VIDRIO	DOSIFICAR EL AGUA	 RECIPIENTE DOSIFICADOR					
	DOSIFICAR EL ÁCIDO	 RECIPIENTE DOSIFICADOR					
	ALMACENAR	 TANQUE VERTICAL TAPA DESMONTABLE					
	AGITAR	 SUPERIOR					
	EVACUAR	 VALVULA AUTOMÁTICA					
	CONTROLAR NIVEL	 http://www.iprocessmart.com/Babbitt/level_switch.htm AUTOMÁTICO					
CONCEPTO DE SOLUCION	1	2	3	4	5		

Tabla 5. Matriz morfológica.

2.3.1 Concepto de solución 1

Consta de un tanque vertical de tapa curva no desmontable, con un agitador cuyo eje ingresa por debajo de la base. Esta condición obliga a construir un soporte metálico para el tanque, con una altura suficiente para instalar y hacer mantenimiento al motorreductor y el sello mecánico que se instalarán.

Para depositar los insumos en el tanque se usarán dos válvulas manuales que permitirán el flujo por tuberías hasta desembocar en la parte superior del tanque. Se usarán dos indicadores de nivel visual para determinar el momento en que se debe cerrar cada una de las válvulas.

Una vez terminado el proceso de llenado se procede a encender el agitador el tiempo calculado en el diseño para que la disolución se complete en su totalidad. Luego se apaga el agitador y se abre manualmente la válvula de descarga, situada en la parte inferior del tanque.

Fig.15. Concepto de solución 1.

2.3.2 Concepto de solución 2

El concepto de solución 2 trabaja con un sistema de agitación donde el motorreductor se sitúa en la parte superior, soportado por una tapa torisférica, que es un modelo capaz de resistir la carga centrada originada por el peso del sistema de agitación. En esta solución se hace uso de indicadores de nivel automáticos de manera que el tanque tendrá la opción de automatizarse.

Fig.16. Concepto de solución 2.

2.3.2 Concepto de solución 3

El concepto de solución 3 trabaja con un sistema de agitación donde el motorreductor también se sitúa en la parte superior, pero en este caso es soportado íntegramente por una estructura metálica, de manera que el tanque no absorbe el peso del sistema de agitación ni el torque generado por el motorreductor.

Se elegirá una tapa plana en la parte superior, ya que solo tendrá como función cubrir el producto. Además una tapa torisférica incrementará la altura del tanque de forma innecesaria, siendo la altura del tanque importante para tener una estructura metálica compacta.

Fig.17. Concepto de solución 3.

2.4 Evaluación Técnica - Económica

EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE SOLUCIÓN – VALOR TÉCNICO X_i										
Variantes de concepto/proyectos			PROYECTOS							
			Solución 1		Solución 2		Solución 3		IDEAL	
Nº	Criterios	g	p	g.p	p	g.p	p	g.p	p	g.p
1	Diseño	4	2	8	2	8	3	12	4	16
2	Consumo de energía	4	3	12	3	12	2	8	4	16
3	Seguridad	4	2	8	3	12	3	12	4	16
4	Rapidez	4	2	8	2	8	3	12	4	16
5	Estabilidad	3	3	9	3	9	3	9	4	12
6	Rigidez	3	3	9	3	9	3	9	4	12
7	Confiabilidad	4	2	8	3	12	3	12	4	16
8	Facilidad de manejo	4	2	8	2	8	3	12	4	16
9	Uso de componentes estándar	4	3	12	3	12	3	12	4	16
10	Calidad del producto	4	3	12	3	12	3	12	4	16
11	Nivel de automatización	4	2	8	2	8	3	12	4	16
12	Nivel de contaminación	4	3	12	3	12	3	12	4	16
13	Nivel de reciclaje	4	2	8	2	8	2	8	4	16
TOTAL		50	32	122	34	130	37	142	52	200
Valor técnico			0.61	0.61	0.65	0.65	0.71	0.71	1	1
Orden			TERCERO		SEGUNDO		PRIMERO		IDEAL	

Tabla 6. Evaluación técnica. Determinación del valor técnico de las soluciones.

EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE SOLUCIÓN– VALOR ECONÓMICO Y_i										
Variantes de concepto/proyectos			PROYECTOS							
			Solución 1		Solución 2		Solución 3		IDEAL	
Nº	Criterios	g	p	g.p	p	g.p	p	g.p	p	g.p
1	Número de piezas	4	3	12	3	12	3	12	4	16
2	Disponibilidad de materiales	4	3	12	3	12	3	12	4	16
3	Productividad	4	2	8	2	8	3	12	4	16
4	Cantidad de operarios	3	2	6	2	6	3	9	4	12
5	Costo de adquisición	4	3	12	2	8	2	8	4	16
6	Costo de operación	4	2	8	2	8	3	12	4	16
7	Costo de mantenimiento	4	2	8	3	12	3	12	4	16
8	Costo de transporte	4	3	12	3	12	3	12	4	16
9	Costo de instalación	3	2	6	2	6	3	9	4	12
10	Calidad del producto	4	3	12	3	12	3	12	4	16
11	Facilidad de mantenimiento	4	3	12	3	12	3	12	4	16
12	Nivel de automatización	4	2	8	2	8	3	12	4	16
TOTAL		46	30	116	30	116	35	134	48	184
Valor económico			0.625	0.630	0.625	0.630	0.729	0.728	1	1
Orden			TERCERO		SEGUNDO		PRIMERO		IDEAL	

Tabla 7. Evaluación económica. Determinación del valor económico de las soluciones.

Luego de la evaluación técnica-económica de las soluciones, se llega a concluir que el concepto de solución 3 es el más adecuado y satisface las necesidades del diseño, con una configuración que garantiza el correcto funcionamiento de los distintos componentes del equipo.

2.5 Diseño del Agitador

2.5.1 Dimensionamiento y selección del impulsor

Como ya tenemos definidas las dimensiones de nuestro tanque, procederemos a dimensionar el diámetro de nuestro impulsor. En el gráfico siguiente se muestra la variación entre la potencia requerida respecto a la potencia cuando la relación entre diámetros es óptima y el diámetro del impulsor respecto al diámetro del tanque:

Fig.18. Potencia relativa requerida por el sistema en función de la relación entre los diámetros del impulsor y el tanque. (Handbook of Industrial Mixing, John Wiley & Sons, 2004. Pag. 1337)

Lo que nos indica que el diámetro ideal del impulsor, d , será aproximadamente 0,35 veces el diámetro del tanque. Sin embargo, como regla practica los fabricantes de turbinas trabajan con un diámetro de la tercera parte del diámetro. Esta regla también se aplica para estudios de investigación diversos. Luego:

$$d_{nominal} = \frac{D_i}{3} = 0,80m \quad (2.1)$$

Para lograr una correcta mezcla de ambos líquidos, trabajaremos en el régimen turbulento. Entonces, haremos:

$$Re_{min} = \frac{Nd^2\rho}{\mu_m} = 10000 \quad (2.2)$$

La viscosidad del agua a 30°C es de 0,797cP y la del ácido fosfórico de 32cP. La viscosidad media μ_m :

$$\mu_m = \left[\sum_{i=1}^n \chi_i \cdot (\mu_i)^{\left(\frac{1}{3}\right)} \right]^3 \quad (2.3)$$

Donde:

μ_i : Viscosidad del componente i.

χ_i : Fracción molar del componente i.

La viscosidad del agua a la temperatura de operación es de 0,797cP y la del ácido 32cP. El peso molecular del agua \bar{M}_{H_2O} es de 18 gramos y del ácido fosfórico puro $\bar{M}_{H_3PO_4}$ de 98 gramos. La masa molecular promedio del ácido fosfórico al 30%:

$$\bar{M}_{H_3PO_4(85\%)} = \bar{M}_{H_2O} \cdot \chi_{H_2O} + \bar{M}_{H_3PO_4} \cdot \chi_{H_3PO_4} \quad (2.4)$$

En 1kg de ácido fosfórico al 85% en peso tendremos:

$$m_{H_2O} = 850g$$

$$m_{H_3PO_4} = 150g$$

Luego, el número de moles n de cada sustancia será:

$$n_{H_2O} = \frac{m_{H_2O}}{\bar{M}_{H_2O}} = \frac{850}{18} = 47,22$$

$$n_{H_3PO_4} = \frac{m_{H_3PO_4}}{\bar{M}_{H_3PO_4}} = \frac{150}{98} = 1,53$$

El número total de moles n_T será:

$$n_T = n_{H_2O} + n_{H_3PO_4} = 48,75$$

Y las fracciones molares serán:

$$\chi_{H_2O} = \frac{n_{H_2O}}{n_T} = \frac{47,22}{48,75} = 0,969$$

$$\chi_{H_3PO_4} = \frac{n_{H_3PO_4}}{n_T} = \frac{1,53}{48,75} = 0,031$$

Reemplazando en (2.4):

$$\bar{M}_{H_3PO_4(85\%)} = 20,48$$

Las masas del agua y del ácido fosfórico al 85% en el tanque son:

$$m_{H_2O} = \rho_{H_2O} \cdot V_{H_2O} = 996,7,085 = 7056,66 \text{ kg}$$

$$m_{H_3PO_4(85\%)} = \rho_{H_3PO_4(85\%)} \cdot V_{H_3PO_4(85\%)} = 1690,3,915 = 6616,35 \text{ kg}$$

Las moles de cada una de las sustancias contenidas en el tanque:

$$n_{H_2O} = \frac{m_{H_2O}}{\bar{M}_{H_2O}} = \frac{7056,66}{18} = 392,04$$

$$n_{H_3PO_4(85\%)} = \frac{m_{H_3PO_4(85\%)}}{\bar{M}_{H_3PO_4(85\%)}} = \frac{6616,35}{20,48} = 323,06$$

Las moles totales contenidas en el tanque:

$$n_{T(\text{tanque})} = n_{H_2O} + n_{H_3PO_4} = 392,04 + 323,06 = 715,1$$

Y las fracciones molares en el tanque serán:

$$\chi_{H_2O} = \frac{n_{H_2O}}{n_T} = \frac{392,04}{715,1} = 0,969$$

$$\chi_{H_3PO_4} = \frac{n_{H_3PO_4}}{n_T} = \frac{323,06}{715,1} = 0,031$$

Reemplazando en (2.3):

$$\mu_m = \left[\sum_{i=1}^n \chi_i \cdot (\mu_i)^{\left(\frac{1}{3}\right)} \right]^3 = \left[\chi_{H_2O} \cdot (\mu_{H_2O})^{\left(\frac{1}{3}\right)} + \chi_{H_3PO_4} \cdot (\mu_{H_3PO_4})^{\left(\frac{1}{3}\right)} \right]^3$$

$$\mu_m = \left[0,969 \cdot (0,797)^{\left(\frac{1}{3}\right)} + 0,031 \cdot (32)^{\left(\frac{1}{3}\right)} \right]^3 = 0,991 \text{ cP} = 9,91 \text{ mPa.s}$$

La densidad de la disolución es $\rho = 1243 \text{ kg/m}^3$. El diámetro del impulsor es $d = 0,8 \text{ m}$. Reemplazando en la ecuación para el número de Reynolds mínimo y despejando las RPM:

$$N_{min} = 0,6 \text{ RPM}$$

Esto quiere decir que una velocidad muy pequeña generará un flujo turbulento en el agitador.

Harnby, en “*Mixing in the process industries*”, hace esa observación acerca de fluidos con baja viscosidad y postula que para propósitos prácticos, el flujo será turbulento cuando se tienen viscosidades menores a 10 mPa.s .

Luego de conocer la viscosidad vamos a seleccionar el modelo de impulsor. *Harnby* recomienda el uso de los agitadores tipo turbina para viscosidades hasta los 2 kg/m.s , equivalente a 200 cP , por lo que usaremos este modelo de agitador.

Comercialmente podemos mencionar los agitadores modelos *HE3* en la marca *Chemineer* o *A310* en la marca *Lightnin*, los cuales se pueden apreciar en la figura a continuación.

Fig.19. Modelos comerciales de agitadores tipo turbina.
Lado izquierdo: Chemineer HE-3 (Chemineer bulletin 713).
Lado derecho: Lightnin A310 (Lightnin knowledge technology service bulletin).

Menciona además que una velocidad tangencial (V_t) típica para estos impulsores es mayor a 3m/s. Escogemos 6m/s y calculamos las RPM con esta condición:

$$V_t = \omega \cdot \frac{d}{2} = 6 \text{ m/s}$$

Siendo ω la velocidad angular. Despejando:

$$\omega = 15 \frac{\text{rad}}{\text{s}} = 143 \text{ RPM} \quad (2.5)$$

Luego, escogemos $N = 150 \text{ RPM}$ y calculamos el número de Reynolds:

$$Re = \frac{\left(\frac{150}{60}\right) 0,8^2 \cdot 1243}{(0,991/1000)} = 2006860 \quad (2.6)$$

Según Couper, la variación del número de Potencia en función del número de Reynolds, como se muestra a continuación (ver Fig.7 como referencia de la nomenclatura):

Fig.20. Número de potencia en función del número de Reynolds para impulsores 4BP y HE-3 en función de D/T, con $C/T = \text{cte} = 1/3$. (Chemical Process Equipment, Selection and Design, Couper. Fig 10.4 - Pag.282).

De acuerdo con la tabla anterior, el número de potencia para nuestro caso es $N_p = 0,25$. La potencia P necesaria para el sistema de agitación será de:

$$P = N_p \cdot \rho \cdot N^3 \cdot d^5 = 0,25 \cdot 1243 \cdot \left(\frac{150}{60}\right)^3 \cdot 0,8^5 = 1591,04 \text{ W} = 2,13 \text{ HP} \quad (2.7)$$

El torque T será:

$$T = \frac{P}{2\pi N} = 101,3 \text{ N.m} \quad (2.8)$$

Para hallar la cantidad de líquido que desplaza el impulsor debemos hallar el número de flujo N_q . Este número adimensional se halla de la tabla a continuación:

Fig.21. Número de flujo en función del número de Reynolds para impulsores HE-3 en función de D/T .
(*Chemical Process Equipment, Selection and Design, Couper. Fig 10.9 - Pag.285*).

Donde hallamos $N_q = 0,48$. Luego, el caudal desplazado Q será:

$$Q = N_q \cdot N \cdot D^3 = 0,6144 \text{ m}^3/\text{s} \quad (2.9)$$

Según Couper, el tiempo de mezcla t se calcula como:

$$t = -\ln(1 - U)/K_m \quad (2.10)$$

Donde:

U : Uniformidad de la mezcla. Para nuestro caso, deseamos que la uniformidad sea de 99% mínimo.

K_m : Constante de razón de mezcla. Se calcula mediante:

$$K_m = aN \cdot \left(\frac{d}{T}\right)^b \cdot \left(\frac{T}{H}\right)^{0,5} \quad (2.11)$$

Los coeficientes a y b de esta expresión se obtienen de la siguiente tabla:

Mixing-Rate Constants		
Impeller style	a	b
Six-blade disc	1.06	2.17
Four-blade flat	1.01	2.30
Four-blade 45° pitched	0.0641	2.19
Three-blade high efficiency	0.272	1.67

Tabla 7. Constantes a y b para hallar K_m en algunos impulsores, considerando un régimen turbulento.

(Chemical Process Equipment, Selection and Design, Couper. Table 10.1 - Pag.286).

Para nuestro caso: $a = 0,272$ y $b = 1,67$. Reemplazando:

$$K_m = aN \cdot \left(\frac{d}{D}\right)^b \cdot \left(\frac{D}{H}\right)^{0,5} = 0,272 \cdot \frac{150}{60} \cdot (0,33)^{1,67} \cdot (1)^{0,5} = 0,11$$

$$t = -\frac{\ln(1 - U)}{K_m} = 41,8s$$

Este tiempo no considera los efectos del número de Reynolds, la densidad y la viscosidad del fluido. Estos efectos se muestran en las siguientes tablas (Couper):

Fig.22. Efectos sobre el tiempo de mezcla. (Arriba, izquierda): Efecto del número de Reynolds. (Arriba, derecha): Efecto de la viscosidad del fluido. (Sigüente página): Efecto de la diferencia de densidad, en función del número de Richardson.

(Chemical Process Equipment, Selection and Design, Couper. Fig 10.10,10.11,10.12 - Pag.286,287).

De donde:

$$f_{Re} = f_{\mu} = 1$$

Para hallar f_{ρ} debemos calcular primero el número de Richardson, de acuerdo con la expresión:

$$N_{Ri} = \Delta\rho \cdot g \cdot H / (\rho \cdot N^2 \cdot d^2) \quad (2.12)$$

Donde $\Delta\rho$ es la diferencia de densidades. Para nuestro caso:

$$\Delta\rho = 1690 - 996 = 694 \text{ kg/m}^3$$

Luego, en (2.12):

$$N_{Ri} = \frac{694 \cdot 9,81 \cdot 2,75}{996 \cdot (150/60)^2 \cdot 0,8^2} = 4,7$$

Luego, $f_{\rho} = 4,7$. Finalmente, el tiempo de operación t_{op} , será de:

$$t_{op} = t \cdot f_{Re} \cdot f_{\mu} \cdot f_{\rho} = 41,8 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 4,7 = 196,5s$$

2.5.2 Dimensionamiento y selección del motorreductor

Luego de obtener la potencia necesaria para el agitador, procedemos a seleccionar el motorreductor correspondiente.

Potencia Estática

Se asumen las eficiencias del motor, η_{motor} , y del reductor, $\eta_{reductor}$:

$$\begin{aligned}\eta_{motor} &= 0,85 \\ \eta_{reductor} &= 0,94\end{aligned}$$

Luego, la eficiencia del motorreductor, $\eta_{motorreductor}$:

$$\eta_{motorreductor} = \eta_{motor} \cdot \eta_{reductor} = 0,85 \cdot 0,94 = 0,799$$

La potencia estimada, P_{est} :

$$P_{est} = \frac{P}{\eta_{motorreductor}} = \frac{1591,04}{0,799} = 1991,3W \quad (2.13)$$

Donde P es la potencia real requerida por el sistema de agitación.

El torque debido a la carga, T_{carga} :

$$T_{carga} = \frac{P_{est}}{N \cdot \frac{\pi}{30}} = \frac{1991,3}{150 \cdot \frac{\pi}{30}} = 126,8Nm \quad (2.14)$$

Donde N es la velocidad de giro del agitador en RPM.

Considerando una máquina del tipo I (casi sin golpes) y de uso continuo, se obtiene el coeficiente de servicio, C_s :

$$C_s = 1,15$$

La potencia real, P_{real} se calcula como:

$$P_{real} = C_s P_{est} = 2290 W = 3,1 HP \quad (2.15)$$

Calculando la potencia por unidad de volumen, P_{vol} :

$$P_{vol} = \frac{2290}{11} = 208W = 0,21 \frac{kW}{m^3}$$

Según *Harnby*, para mezcla de líquidos de baja densidad se debe tener un requerimiento de potencia bajo y aproximado de $0,2 \text{ kW/m}^3$, por lo que se corrobora esta recomendación.

Consultando el catálogo de motores de la marca SEW, escogemos de preferencia un motor de cuatro polos y de uso general, ya que el requerimiento de potencia es bajo. Luego, el modelo seleccionado será DV112M4/60Hz. Los datos de este motor son:

$$P_n = 4kW$$

$$N_n = 1420 \text{ RPM}$$

El torque nominal T_n de este motor será:

$$T_n = \frac{P_n}{N_n \cdot \frac{\pi}{30}} = 26,89 \text{ Nm} \quad (2.16)$$

El torque mínimo T_m y el torque de arranque T_a :

$$T_m = 2,1 \cdot T_n = 56,47 \text{ Nm} \quad (2.17)$$

$$T_a = 2,4 \cdot T_n = 64,54 \text{ Nm} \quad (2.18)$$

El momento del rotor, PD^2 :

$$PD^2 = 0,011 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$$

El torque real T_{real} en el eje del motor:

$$T_{real} = \frac{P_{real}}{N_n \cdot \frac{\pi}{30}} = \frac{2290}{1420 \cdot \frac{\pi}{30}} = 15,40 \text{ Nm} \quad (2.19)$$

Es menor que el torque nominal, por lo que se selecciona este motor.

Para el arranque escogeremos el método de arranque directo, ya que la potencia es menor a 7,5 HP. El torque promedio del motor, \bar{T}_{mot} :

$$\bar{T}_{mot} = 0,85^2 \cdot 0,5 \cdot (T_{min} + T_{max}) \quad (2.20)$$

Donde T_{max} es el torque máximo, igual a 67,23 Nm. Luego:

$$\bar{T}_{mot} = 0,85^2 \cdot 0,5 \cdot (T_{min} + T_{max}) = 44,69 \text{ Nm} \quad (2.21)$$

El torque promedio acelerador, \bar{T}_{ac} :

$$\bar{T}_{ac} = \bar{T}_{motor} - T_{real} = 29,29 \text{ Nm} \quad (2.22)$$

El momento de inercia de las masas giratorias, I_{rotor} :

$$I_{rotor} = \frac{PD^2}{4} = 0,00275 \text{ kg} \cdot \text{m}^2 \quad (2.23)$$

Asumiendo el momento de inercia del resto de las masas, I_m , 10 veces el momento de inercia del rotor:

$$I_m = 10 \cdot I_{rotor} = 0,0275 \text{ kg} \cdot \text{m}^2 \quad (2.24)$$

Respecto del eje del motor:

$$I'_m = I_m \left(\frac{N_{carga}}{N_n} \right)^2 \quad (2.25)$$

Donde $N_{carga} = N = 150 \text{ RPM}$. Entonces:

$$I'_m = 0,0275 \cdot \left(\frac{150}{1420} \right)^2 = 0,0003 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$$

Luego, el momento de inercia del motor:

$$I_{motor} = I_{rotor} + I'_m = 0,00275 + 0,0003 = 0,003 \text{ kg} \cdot \text{m}^2 \quad (2.26)$$

Finalmente, el tiempo de puesta en marcha:

$$t_{pm} = \frac{I_{motor} \cdot N_n \cdot \frac{\pi}{30}}{\bar{T}_{ac}} = 0,015 \text{ s} \quad (2.27)$$

Vargas Machuca recomienda para motores de hasta $5kW$ un tiempo máximo de $6s$, por lo que este motor cumple con los requerimientos del equipo.

Ahora necesitamos un reductor que sea capaz de soportar el esfuerzo axial y radial del agitador. En el mercado se ofrecen reductores de varios tipos, variando su diseño constructivo de acuerdo al torque transmitido y a la relación de transmisión.

Del catálogo de reductores de ejes paralelos de la marca SEW, escogemos el modelo F57, con velocidad de salida $150RPM$ y capaz de trabajar en conjunto con el motor seleccionado. Luego, la combinación motor/reductor será:

DV112M4/FAF57

Las siglas *FAF* indican un motorreductor de eje hueco con canal chavetero y brida de sujeción. La marca *SEW* también ofrece una línea de motorreductores especiales para equipos de agitación, pero el mínimo de torque que ofrecen es $8000N.m$, valor muy alto para nuestro requerimiento.

2.5.3 Diseño del árbol del agitador

Este elemento será seleccionado usando acero inoxidable como material. Para aplicaciones con ácido fosfórico el eje deberá ser hecho con acero AISI/SAE calidad 316, puesto que ofrece la mejor resistencia frente al ácido fosfórico.

Considerando únicamente el efecto de torsión en el eje, el esfuerzo cortante en el eje se expresa como:

$$\tau_t = \frac{M_t \cdot r}{J} \leq \tau_{adm} = \frac{\tau_{AISI316}}{FS} \quad (2.28)$$

Donde M_t es el momento torsor, r el radio del eje y J el momento polar de inercia.

El motor seleccionado entrega una potencia nominal de $4000W$, como la eficiencia del reductor es de 94%, la potencia a la salida del reductor será $0,94 \cdot 4000 = 3760W$.

Entonces, el momento torsor a la salida del reductor será:

$$M_t = \frac{3760}{150 \cdot \frac{\pi}{30}} = 239,3 \text{ Nm}$$

Reemplazando en (2.28):

$$\tau_t = \frac{239,3 \cdot \frac{1000}{1} \cdot \left(\frac{d_a}{2}\right)}{\frac{\pi d_a^4}{32}} \leq \frac{118,3 \text{ N/mm}^2}{3}$$

Donde d_a es el diámetro del árbol. Luego:

$$d_a \geq 31,4 \text{ mm} \quad (2.29)$$

Este sería el diámetro mínimo para un árbol sólido, pero también es posible utilizar un árbol hueco, calculando de la siguiente forma:

$$\tau_t = \frac{16 \cdot M_t}{\pi(d_e^3 - d_i^3)} \leq \frac{118,3 \text{ N/mm}^2}{3}$$

Luego:

$$(d_e^3 - d_i^3) \geq 30906,5 \quad (2.30)$$

Donde d_i y d_e son los diámetros interior y exterior del tubo respectivamente, en milímetros. Escogemos un tubo de diámetro nominal $1 \frac{1}{2}$ " cédula 10, con diámetros exterior e interior de $48,26$ y $42,72 \text{ mm}$ respectivamente. Calculando tenemos que el espesor mínimo de pared debe ser:

$$(d_e^3 - d_i^3) = 32423,9 \geq 30906,5$$

Cumple con la condición. Luego, de acuerdo con este método de cálculo, escogemos el tubo de acero inoxidable de diámetro nominal 1 ½”, cedula 10. Este tubo tendrá un peso de 3,165 kg por metro de longitud.

Según *Harnby*, el árbol deberá calcularse según un método que considera la amortiguación y la frecuencia de vibración del eje rotante por sobre el efecto de torsión producido por el impulsor en el arranque. Luego, asumiendo que la velocidad del impulsor es 70% la frecuencia natural de vibración, tenemos:

$$f_n = \frac{N}{0,7} = \frac{150}{0,7} = 214,3 \text{ RPM} = 3,57 \text{ Hz}$$

Esta frecuencia será igual a:

$$f_n = \frac{1}{2\pi} \left(\frac{R_a}{m_{ea} + m_{ei}} \right)^{1/2} \quad (2.31)$$

Donde,

R_a : Rigidez del árbol del agitador.

m_{ea} : Masa efectiva del árbol.

m_{ei} : Masa efectiva del impulsor.

La rigidez será:

$$R_a = \frac{3\pi E_a}{64} d_a^4 \quad (2.32)$$

Donde d_a es el diámetro del árbol y E_a el módulo de elasticidad del árbol.

La masa efectiva del árbol, m_{ea} :

$$m_{ea} = \frac{0,24\pi}{4} l_a^4 (\rho_a + \rho_m) d_a^2 \quad (2.33)$$

Donde:

l_a : Longitud del árbol, en metros.

ρ_a : Densidad del árbol, en kg/m^3 .

ρ_m : Densidad de la mezcla, en kg/m^3 .

La masa efectiva del impulsor, m_{ei} :

$$m_{ei} = l_a^3 (m_{imp} + m_{am}) \quad (2.34)$$

Donde m_{imp} es la masa del impulsor en kilogramos y la masa agregada m_{am} , que es la masa de líquido que vibra efectivamente con el impulsor, se calcula como la masa del cilindro de agua debajo del impulsor, con igual diámetro y una altura igual al ancho proyectado del aspa:

$$m_{am} = \rho_{(H_3PO_4)30\%} C_m \frac{\pi d^2}{4} w \quad (2.35)$$

d : Diámetro del impulsor, m.

w : ancho proyectado del aspa del impulsor, m.

C_m : Coeficiente que varía de 0,2 a 0,5

Escogemos C_m como 0,3 y reemplazamos en (2.35):

$$m_{am} = 1243.0,3 \cdot \frac{\pi \cdot 0,8^2}{4} 0,2 = 37,49 \text{ kg} \quad (2.36)$$

En (2.33), la masa efectiva:

$$m_{ei} = 820,16 \text{ kg}$$

Donde se asume la masa del impulsor $m_{imp} = 15 \text{ kg}$.

El diámetro del impulsor se puede calcular directamente a partir de la siguiente ecuación, basada en las ecuaciones anteriores:

$$d_a = \sqrt{\left(\frac{B' + \sqrt{B'^2 + 4A'C'}}{2A'}\right)} \quad (2.37)$$

Donde:

$$A' = \frac{3\pi E_a}{64l_a^3} = \frac{3\pi \cdot 1,93 \cdot 10^{11}}{64 \cdot 2,5^3} = 1,819 \cdot 10^9$$

$$B' = (2 \cdot \pi \cdot f_n)^2 \cdot \left(\frac{0,24}{4} \cdot \pi l_a (\rho_a + \rho_m)\right) = 2193,3 \cdot 10^3$$

$$C' = (2 \cdot \pi \cdot f_n)^2 \cdot (m_{imp} + m_{am}) = 503,15 \cdot (35 + 49,98) = 26,4 \cdot 10^3$$

Reemplazando:

$$d_a = 0,0664 \text{ m}$$

De la misma forma hallamos el equivalente considerando un árbol hueco, la inercia del tubo a seleccionar, I_{tubo} , deberá ser mayor o igual que la inercia de la barra, I_{barra} . Entonces:

$$J_{tubo} \geq J_{barra}$$

$$d_a^4 = (d_e^4 - d_i^4)$$

Esta última expresión se cumple escogiendo un tubo calibrado de $\emptyset_{ext} = 3,5$ " cédula 40, que cuenta con espesor de pared 5,74 mm. El peso del tubo es de 13,83 kilogramos por metro de longitud.

Finalmente, para nuestro proyecto se va a trabajar con un motorreductor:

DV112M4/FF57

Acoplado a un árbol hueco conformado por:

Tubo acero inoxidable AISI/SAE 316, $\emptyset_{nominal} = 3 \frac{1}{2}$ ", cédula 40, sin costura.

Espesor de pared 5,74 mm, peso 13,83 kg/m

El motorreductor estará instalado sobre una estructura metálica que soportará el torque generado por dicho equipo, de forma que el tanque soporte solamente la presión hidrostática y la torsión producida por los disipadores de vórtice.

La masa del motorreductor será de 65 kg, según el fabricante, mientras que el árbol pesa $13,83 \cdot 2,5 = 34,58$ kg y el agitador 35 kg, con lo que el peso total del sistema de agitación podemos asumirlo en 150 kg, incluyendo los cubos, el acoplamiento y las bridas. Luego de hacer estos cálculos, procederemos a diseñar el cuerpo del tanque.

2.6 Diseño del Tanque

2.6.1 Dimensionamiento

Para el dimensionamiento del tanque debemos tomar en cuenta que las medidas de los diámetros estándar en la máquina enrolladora de fibras o *filament winding*, son: 1m, 1,3m, 1,5m, 1,8m, 2m, 2,4m, 3m, 3,5m, 4,2m y 6m.

Es decir, de preferencia debemos ajustar el diámetro de nuestro tanque a estas medidas, caso contrario tendríamos que solicitar al fabricante que nos incluya en la cotización la fabricación del un molde metálico para el diámetro requerido, lo cual solo incrementará el costo de fabricación.

Para el volumen requerido de 11m^3 , tendremos:

$$V_n = \frac{\pi \cdot D_i^2}{4} \cdot h \quad (2.38)$$

Donde:

V_n : Volumen nominal o de capacidad de diseño, m^3 .

D_i : Diámetro interior del tanque, m.

h : Altura del tanque, m.

Ya que deseamos que nuestro tanque tenga dimensiones similares entre el diámetro y la altura, y sabiendo que el volumen está definido en 11m^3 , reemplazamos:

$$11 = \frac{\pi \cdot D_i^3}{4}$$

De donde:

$$D_i = 2,41m \approx 2,4m$$

Con lo que la altura mínima para contener los $11m^3$ será de $2,44 m$.

Con la finalidad de tener un espacio prudente para operar el ingreso de producto y tener un control adecuado del nivel, la altura real del tanque será:

$$h = 2,44 + 0,30 \approx 2,75m$$

Teniendo en cuenta que la longitud de la matriz de diámetro $2,4m$ es de $7m$, no habría problema en fabricar la altura requerida con la máquina enrolladora de fibras continuas. Luego de definir las dimensiones principales del tanque, pasaremos a definir la estructura de capas que formarán parte del mismo.

Fig.23. Dimensiones principales del tanque agitador.

2.6.2 Tipos de capas de laminado para el tanque

Para definir que capas formarán parte de la estructura del tanque debemos considerar varios factores, siendo el más importante, la presión estática ejercida por el líquido. Debido a que el tanque posee disipadores de vórtice en su estructura, no tendremos efecto de vórtice y se evitará la torsión en las paredes del tanque. Sin embargo, se tendrá esfuerzos de flexión en las uniones de los disipadores con el manto cilíndrico.

De acuerdo a la información proporcionada por el fabricante de la resina y la fibra de vidrio, las siguientes propiedades mecánicas serán para la resina y la fibra de vidrio:

Densidad de la resina: $\rho_r = 1060 \text{ kg/m}^3$.

Densidad de la fibra de vidrio: $\rho_f = 2560 \text{ kg/m}^3$.

Para el proceso de laminado manual, la relación de consumo promedio en peso se basará en la siguiente tabla, cuyos valores se irán corroborando con la norma correspondiente a medida que se avance con el diseño y quede definida la secuencia de capas:

Proporción Barrera Química	Fibra de vidrio	Resina
Velo sintético (V)	X	15X
Velo de fibra de vidrio (V)	X	15X
Capa de MAT 450 (M)	X	2,5X

Tabla 9. Proporciones en peso para la barrera química.

Proporción Estructura	Fibra de vidrio	Resina
Capa de MAT 225 (m)	X	2X
Capa de MAT 450 (M)	X	2X
Tela 800 (WR) o (T)	X	X
Coremat 3mm (C3)	X	15X

Tabla 10. Proporciones en peso para la estructura.

En el caso de que se use la máquina para laminación por enrollado de fibras continuas para la fabricación del manto cilíndrico, se tendrá en cuenta la siguiente proporción:

Densidad del filamento continuo	1780 kg/m^3
Número de capas	N_{layer}
Volumen	$V = \text{Area} \cdot N \cdot 0,0015 \text{ m}^3$

Tabla 11. Determinación del volumen para el laminado por fibras continuas.

Proporción en peso	Fibra de vidrio	Resina
Filamento Continuo (RxN)	X	1,85714X

Tabla 12. Proporciones en peso para el laminado por fibras continuas.

Luego, considerando las dimensiones de diámetro y altura halladas para nuestro tanque, el peso total para el laminado por máquina enrolladora de fibras continuas será:

$$W_{PRFV-FW} = 60,394 \cdot N_{layer} \text{ (kg)} \quad (2.39)$$

Donde:

N : Número de capas de laminado en máquina.

Para las densidades superficiales K , trabajaremos con los siguientes datos:

Material	K (kg/m ²)
Velo sintético (V)	0,030
Velo de fibra de vidrio (V)	0,035
Capa de MAT 225 (m)	0,225
Capa de MAT 450 (M)	0,450
Tela 800 (WR) o (T)	0,800

Tabla 13. Densidades promedio de láminas para la fabricación de estructuras en PRFV.

También en nuestro análisis debemos considerar la densidad superficial del vidrio por capa para el hilo de filamento continuo, que se obtendrá de la siguiente fórmula [Carvalho]:

$$K = \frac{(2 \cdot N \cdot \frac{TEX}{BW})}{1000} \dots \text{kg} / \text{m}^2 \quad (2.40)$$

Donde:

N : Número de hebras que conforman el filamento continuo. El filamento continuo que usaremos será de 39 hilos.

BW : Ancho de banda. Para nuestro caso $BW = 100$ mm.

TEX : Densidad lineal. Para nuestro caso $TEX = 2240$ g/km.

Reemplazando obtenemos:

$$K = 1,747 \text{ kg} / \text{m}^2$$

También es importante, para el uso de la máquina de enrollado de filamentos continuos, determinar el ángulo de enrollamiento θ ; el valor que usaremos será de 65° , como se muestra en la siguiente figura:

Fig.24. Disposición del tanque en la máquina enrolladora de fibras.

En un laminado en plástico reforzado con fibras de vidrio intervienen las siguientes capas [ASME RTP-1b-2002]:

2.6.2.1 Barrera química y capa interna resistente a la corrosión.

La barrera química es una capa cuya función es mantener la integridad de las otras capas, contando para esto con suficiente resina capaz de soportar las condiciones químicas que impone el fluido a contener. Al ser rica en resina, se evita que las fibras de vidrio entren en contacto directo con el fluido.

Ya que es la primera capa interior, es la que se aplica directamente sobre el molde del tanque. Se aplicará entonces resina previamente acelerada y catalizada sobre el

molde, y luego será colocado el velo de superficie. Para evitar la formación de burbujas y uniformizar el espesor se usará un rodillo especial para laminado.

La capa interna resistente a la corrosión es aquella capa que se ubica inmediatamente continua a la barrera química, está constituida por una tela de fibras picadas, o MAT, usualmente de clase 450 (450 gr/m²). Esta capa será usada como capa de sacrificio, ya que sufrirá cierto deterioro al encontrarse muy cerca de la superficie, pero impedirá el deterioro de la capa estructural, manteniendo la integridad del equipo. Para nuestro tanque usaremos la siguiente configuración para estas dos capas:

- 1 capa de velo sintético (V)
- 2 capas de tela MAT 450 (M)

De acuerdo con la norma *ASME RTP-1b-2002*, el porcentaje en peso de refuerzo para estas capas combinadas debe ser de 20 a 30%. Luego, la superficie a ocupar por la barrera química (manto cilíndrico y base) será:

$$SUP_{BQ} = \pi \frac{D_i^2}{4} + \pi \cdot D_i \cdot h = \pi \frac{2,4^2}{4} + \pi \cdot 2,4 \cdot 2,75 = 25,26 \text{ m}^2 \quad (2.41)$$

Donde h es la altura del manto cilíndrico.

De la tabla 13 obtenemos las densidades de superficie de las capas. Luego, los pesos correspondientes para la barrera química serán el producto de ambos valores.

El peso total de fibra para las tres capas será de 23,6181 kg, como se muestra en la tabla siguiente:

<i>Denominación</i>	<i>Número de capas</i>	<i>K (kg/m²)</i>	<i>Superficie (m²)</i>	<i>W (kg)</i>
Velo de fibra de vidrio	1	0,035	25,26	0,884
Capa de tela MAT 450	2	0,450	25,26	22,734

Tabla 14. Peso de la fibra de vidrio requerida para la barrera química.

De la tabla 9, las proporciones de consumo de resina nos indican que la cantidad de resina a utilizar serán:

Denominación	Peso (kg)	Proporción de resina	Peso de Resina (kg)
Velo de fibra de vidrio	0,884	15X	13,260
Capa de tela MAT 450	22,734	2,5X	56,835

Tabla 15. Peso de la resina requerida para la barrera química.

Luego, el peso de resina a utilizar en la barrera química será de 70,095 kg. Finalmente, siendo W_f el peso total de la fibra de vidrio y W_T el peso total del laminado, la proporción de vidrio en peso para la barrera química:

$$\frac{W_f}{W_T} = \frac{23,618}{23,618 + 70,095} = 25,20\%$$

Cumple con la norma. El peso total de la barrera química será de 93,7 kg.

2.6.2.2 Capa estructural

Dependiendo del proceso de fabricación seleccionado, puede ser formada con tres insumos característicos:

- Tela de fibras de vidrio picadas o MAT (M).
- Filamentos de fibra de vidrio continuo y agrupado en mecha para enrollado con un ángulo determinado ($[±\theta]_n$), (donde el subíndice n representa el número de capas).
- Tela de filamentos entrecruzados a 90 grados (R).

O una combinación de estas presentaciones.

Una vez definidos los materiales que emplearemos, debemos establecer una secuencia que permita satisfacer los requerimientos de diseño y operación del manto cilíndrico del tanque. La norma *ASME RTP-1-2000* contempla dos procesos de fabricación, el laminado manual y el laminado en máquina. Para el laminado manual la norma establece dos tipos de secuencia:

Laminado tipo I.- Consiste en una serie consecutiva de laminados con tela MAT 450 hasta obtener la resistencia deseada, comenzando con la serie V,4M, que significa una capa de velo y cuatro capas de tela MAT. Así sucesivamente se incrementa el número de capas de acuerdo con el requerimiento. Siempre se consideran al velo y a las dos primeras capas de MAT como parte de la barrera química. En este diseño consideramos que la barrera química no debe incluirse en los cálculos de resistencia, por lo que los pliegues restantes serán los únicos considerados en el cálculo.

Laminado Tipo II.- Establece la siguiente serie de láminas:

V,2M,MRM: Consistente la barrera química (*V,2M*) seguido de una tela de MAT, una de tela de filamento entrecruzado y finalmente una tela MAT en la parte exterior.

V,2M,2(MR)M: Consistente en la barrera química y como estructura dos pares de bloques MAT y tela de filamento entrecruzado y un MAT en la parte exterior, como muestra la figura:

Fig. 25. Disposición de las capas de fibra de vidrio en el laminado tipo II.

Así sucesivamente tendremos las series:

V,2M,3(MT)M

V,2M,3(MT)M,M

V,2M,3(MT)M,MTM

V,2M,3(MT)M,2(MT)M. Etc...

2.6.3 Diseño de la base del tanque

De acuerdo a la norma *ASME RTP-1-2000*, usando un laminado tipo II, para tapas de diámetros desde 1,83m hasta 2,44m y sujetas solo a presión hidrostática, la configuración será de $V,2M,2(MR)M$.

Para una lámina, el contenido en vidrio en volumen, V , se define como:

$$V_k = \frac{K}{t_k \cdot \rho_f} \quad (2.42)$$

Donde K es la densidad superficial, ρ_f la densidad de la fibra de vidrio, el subíndice k denota una capa de laminado y t_k el espesor de dicha lámina. El espesor de una lámina, al no tenerla en físico, se asumirá de acuerdo con la norma como:

	M	R
$t_k(mm)$	1,0922	0,8382

Tabla 16. Espesores de lámina. (*ASME RTP-1-2000*)

Reemplazando valores:

Para una tela M :

$$V_k = \frac{0,450}{0,00109 \cdot 2560} = 0,16095$$

Para una tela R :

$$V_k = \frac{0,800}{0,0008382 \cdot 2560} = 0,37283$$

La densidad total de una lámina, ρ_k (vidrio más resina):

$$\rho_k = V_k \cdot \rho_f + (1 - V_k) \cdot \rho_r \quad (2.43)$$

Para una tela M :

$$\rho_k = 0,16095 \cdot 2560 + (1 - 0,16095) \cdot 1060 = 1303,12 \text{ kg/m}^3$$

Para una tela R:

$$\rho_k = 0,37283 \cdot 2560 + (1 - 0,37283) \cdot 1060 = 1621,36 \text{ kg/m}^3$$

Tabulando valores capa por capa:

Capa	Cantidad	t_k		K		V_k	ρ_k	$t_k \cdot \rho_k$
		pulgadas	mm	lb/ft ²	kg/m ²		kg/m ³	kg/m ²
M	1	0,043	1,0922	0,0923	0,450	0,16095	1303,12	1,421
R	1	0,033	0,8382	0,16407	0,800	0,37283	1621,36	1,357
M	1	0,043	1,0922	0,0923	0,450	0,16095	1303,12	1,421
R	1	0,033	0,8382	0,16407	0,800	0,37283	1621,36	1,357
M	1	0,043	1,0922	0,0923	0,450	0,16095	1303,12	1,421
Total	5	0,195	4,95	0,60501	2,9500	-	-	6,98

Tabla 17. Densidad superficial de las capas estructurales del fondo del tanque.

El área del fondo será aproximadamente:

$$S_{fondo} = \pi \cdot \frac{D_i^2}{4} = 4,5239 \text{ m}^2$$

El peso total del fondo, incluyendo barrera química:

$$W_{fondo} = S_{fondo} \cdot K_{total} \quad (2.44)$$

Donde K_{total} es la densidad superficial de la barrera química más el laminado estructural. Luego:

$$K_{total} = (0,035 + 2,0,450) + (6,98) = 7,915 \text{ kg/m}^2$$

Reemplazando en (2.44):

$$W_{fondo} = 35,8 \text{ kg}$$

2.6.4 Diseño de la tapa del tanque

Debido a que la presión interna es solo hidrostática, la presión actuante sobre la tapa será puramente externa. La norma *ASME RTP-1-2000* especifica que, independientemente de la forma, la tapa superior deberá soportar una carga de 250 lb en un área de 16 pulg² sin sufrir daño alguno y con una deflexión máxima de 0,5% del diámetro del tanque, o media pulgada. Esta regla se conoce como la regla de la huella. Es decir, la presión mínima de diseño que debe soportar la tapa en cualquier punto será:

$$p_{diseño} = \frac{250 \text{ lb}}{16 \text{ pulg}^2} = \frac{113,3981 \text{ kg}}{103,2256 \text{ cm}^2} = 1,099 \text{ kg/cm}^2 \quad (2.45)$$

Y la deflexión máxima admisible, $\delta_{m\acute{a}x} = 0,5\%(2400) = 12\text{mm}$.

Consideramos una tapa laminada de tipo II, con secuencia *V,2M,3(MR)M*. De la misma forma que para la base, la tabla de propiedades capa por capa es:

Capa	Cantidad	t_k		K		V_k	ρ_k	$t_k \cdot \rho_k$
		pulgadas	mm	lb/ft ²	kg/m ²		kg/m ³	kg/m ²
M	1	0,043	1,0922	0,0923	0,450	0,16095	1303,13	1,44571
R	1	0,033	0,8382	0,16407	0,800	0,37283	1621,36	1,09232
M	1	0,043	1,0922	0,0923	0,450	0,16095	1303,13	1,44571
R	1	0,033	0,8382	0,16407	0,800	0,37283	1621,36	1,09232
M	1	0,043	1,0922	0,0923	0,450	0,16095	1303,13	1,44571
R	1	0,033	0,8382	0,16407	0,800	0,37283	1621,36	1,09232
M	1	0,043	1,0922	0,0923	0,450	0,16095	1303,13	1,44571
Total	7	0,271	6,88	0,86137	4,2	-	-	9,0598

Tabla 18. Densidad superficial de las capas estructurales de la tapa del tanque.

Luego, para hallar los módulos de elasticidad E , corte G y el módulo de Poisson ν de cada capa, usaremos las tablas de las figuras M3-1 hasta M3-13 de la norma *ASTM RTP-1-2000*, tomando como datos de entrada el tipo de tela, porcentaje en volumen y el módulo de elasticidad de la matriz (resina). Según el fabricante, el módulo de elasticidad de la resina será de 3600MPa (522140 psi).

Ya que la capa de tela de fibras entrecruzadas tiene fibras orientadas en dos direcciones, se asumirá esta capa como dos capas unidireccionales, una a 0° y la otra a 90° .

La distancia del plano de referencia al eje neutral del laminado se expresa como:

$$\bar{z} = \frac{\sum_{k=1}^N E_k \cdot t_k \cdot z_k}{\sum_{k=1}^N E_k \cdot t_k} \quad (2.46)$$

Donde z_k es la distancia del eje neutro de cada una de las láminas al plano de referencia.

Fig. 26. Distancia del plano de referencia al eje neutral, \bar{z} . (ASME RTP-1d-2004, Fig M13-16)

Capa	Cantidad	t_k	z_k	E_{0°	E_{90°	G	ν_a	ν_c
		in	in	psi	psi	psi		
M	1	0,0430	-0,114	1,20E+06	1,20E+06	3,90E+05	0,330	0,330
R-0 deg	1	0,019	-0,083	4,20E+06	1,23E+06	3,80E+05	0,280	0,095
R-90 deg	1	0,014	-0,0665	1,23E+06	4,20E+06	3,80E+05	0,095	0,280
M	1	0,043	-0,152	1,20E+06	1,20E+06	3,90E+05	0,330	0,330
R-0 deg	1	0,019	-0,121	4,20E+06	1,23E+06	3,80E+05	0,280	0,095
R 90 deg	1	0,014	-0,1045	1,23E+06	4,20E+06	3,80E+05	0,095	0,280
M	1	0,043	0,038	1,20E+06	1,20E+06	3,90E+05	0,330	0,330
R-0 deg	1	0,019	0,069	4,20E+06	1,23E+06	3,80E+05	0,280	0,095
R 90 deg	1	0,014	0,0855	1,23E+06	4,20E+06	3,80E+05	0,095	0,280
M	1	0,043	0,114	1,20E+06	1,20E+06	3,90E+05	0,330	0,330

Tabla 19. Módulos de elasticidad, corte y de Poisson para cada capa.

Las direcciones 0 y 90 se muestran en la siguiente figura:

Fig. 26. Direcciones 0° y 90° para una tela R.

El momento de inercia de una capa alrededor del eje neutro del laminado se calcula mediante la expresión:

$$I_k = (t_k^3/12) + t_k \cdot (\bar{z} - z_k)^2 \quad (2.47)$$

Propiedades aparentes del laminado

Las propiedades aparentes del laminado son aquellas que se obtienen de promediar las propiedades capa por capa en las direcciones requeridas para el cálculo. De esta manera, el módulo de elasticidad a la tensión del laminado, E , en cualquiera de las dos direcciones principales se expresa como:

$$E = \sum_{k=1}^N E_k \cdot t_k / t \quad (2.48)$$

El módulo de elasticidad a la flexión, $E_{flexión}$:

$$E_{flexión} = \sum_{k=1}^N E_k \cdot I_k / \sum_{k=1}^N I_k \quad (2.49)$$

Donde I_k es el momento de inercia de una capa alrededor del eje neutro. El módulo de corte del laminado:

$$G = \sum_{k=1}^N G_k \cdot t_k / t \quad (2.50)$$

Y el módulo de Poisson:

$$\nu = \sum_{k=1}^N E_k \cdot t_k \cdot \nu_k / \sum_{k=1}^N E_k \cdot t_k \quad (2.51)$$

Tabulando las sumatorias obtenemos

DIRECCIÓN 0°								
Capa	$E_k t_k$	$E_k t_k z_k$	$E_k t_k \nu_k$	$G_k t_k$	\bar{z}	$(\bar{z} - z_k)^2$	I_k	$E_k I_k$
M	51600	-5882,4	17028	16770	-0,0364439	0,00601495	0,0002653	318,322
R-0 deg	79800	-6623,4	22344	7220	-0,0364439	0,00216747	4,175E-05	175,365
R-90 deg	17150	-1140,475	1629,25	5320	-0,0364439	0,00090337	1,288E-05	15,773
M	51600	-7843,2	17028	16770	-0,0364439	0,01335321	0,0005808	696,977
R-0 deg	79800	-9655,8	22344	7220	-0,0364439	0,00714974	0,0001364	572,950
R 90 deg	17150	-1792,175	1629,25	5320	-0,0364439	0,00463163	6,507E-05	79,713
M	51600	1960,8	17028	16770	-0,0364439	0,00554189	0,0002449	293,912
R-0 deg	79800	5506,2	22344	7220	-0,0364439	0,01111841	0,0002118	889,650
R 90 deg	17150	1466,325	1629,25	5320	-0,0364439	0,01487031	0,0002084	255,306
M	51600	5882,4	17028	16770	-0,0364439	0,02263336	0,0009799	1175,832
Totales	497250	-18121,725	140031,75	104700	-0,0364439		0,0027472	4473,799

Tabla 20. Productos necesarios para el cálculo de las propiedades aparentes en la dirección 0°

DIRECCIÓN 90°								
Capa	$E_k t_k$	$E_k t_k z_k$	$E_k t_k \nu_k$	$G_k t_k$	\bar{z}	$(\bar{z} - z_k)^2$	I_k	$E_k I_k$
M	51600	-5882,4	17028	16770	-0,0310454	0,00688147	0,0003025	318,322
R-0 deg	23275	-1931,825	2211	7220	-0,0310454	0,00269928	5,186E-05	51,148
R-90 deg	58800	-3910,2	16464	5320	-0,0310454	0,00125703	1,783E-05	54,079
M	51600	-7843,2	17028	16770	-0,0310454	0,01463001	0,0006357	696,977
R-0 deg	23275	-2816,275	2211	7220	-0,0310454	0,00809183	0,0001543	167,110
R 90 deg	58800	-6144,6	16464	5320	-0,0310454	0,00539558	7,577E-05	273,300
M	51600	1960,8	17028	16770	-0,0310454	0,00476727	0,0002116	293,912
R-0 deg	23275	1605,975	2211	7220	-0,0310454	0,01000908	0,0001907	259,481
R 90 deg	58800	5027,4	16464	5320	-0,0310454	0,01358283	0,0001904	875,335
M	51600	5882,4	17028	16770	-0,0310454	0,02103817	0,0009113	1175,832
Totales	452625	-14051,925	124137,38	104700	-0,0310454		0,002742	4165,497

Tabla 21. Productos necesarios para el cálculo de las propiedades aparentes en la dirección 90°

Finalmente, las propiedades de este laminado son:

Propiedad	Valor	
Espesor	0,271 in	6,88 mm
Densidad	0,051 lb/ cu in	1418 Kg/m3
Peso	2,001 lb/sq ft	9,76 Kg/m2
Módulo de tensión a 0°	1834871 psi	129035 Kg/cm2
Módulo de flexión a 0°	1628481,5 psi	114521 Kg/cm2
Módulo de tensión a 90°	1670203 psi	117454 Kg/cm2
Módulo de flexión a 90°	1519129 psi	106830 Kg/cm2
Módulo de corte	386347 psi	27169 Kg/cm2
Módulo de Poisson a 0°	0,2816	0,2816
Módulo de Poisson a 90°	0,2743	0,2743

Tabla 22. Propiedades aparentes del laminado en las direcciones principales 1-2.

Estas son las propiedades en las direcciones principales del laminado. Pero como la tapa estará sometida a esfuerzos en cualquier dirección, será necesario calcular las propiedades del laminado a 45°, para determinar la dirección donde las propiedades son menores. Con las propiedades mínimas se procederá a calcular la deflexión máxima de la tapa. Luego, las ecuaciones de la parte 1 con $\theta=45^\circ$:

$$\frac{1}{E_X} = 0,25 \cdot \left(\frac{2}{E_1} + \frac{1}{G_{12}} - \frac{2\nu_{12}}{E_1} \right) \quad (2.52)$$

$$\nu_{XY} = E_X \cdot \left[0,5 \cdot \frac{\nu_{12}}{E_1} - 0,25 \left[\frac{1}{E_1} + \frac{1}{E_2} - \frac{1}{G_{12}} \right] \right]$$

$$\frac{1}{E_Y} = 0,25 \cdot \left(\frac{2}{E_1} + \frac{1}{G_{12}} - \frac{2\nu_{12}}{E_1} \right)$$

$$\frac{1}{G_{XY}} = 0,5 \cdot \left[\frac{2}{E_1} + \frac{2}{E_2} + \frac{4\nu_{12}}{E_1} \right]$$

Se puede observar que:

$$\frac{1}{E_X} = \frac{1}{E_Y} \quad (2.53)$$

Tabulando resultados para cada capa:

Capa	Cantidad	E_{0°	E_{90°	G	ν_{0°	E_{45°	ν_{45°	ν_{135°	G_{45°
		psi	psi	psi					
M	1	1,20E+06	1,20E+06	3,90E+05	0,330	1086730	0,33	0,33	390000
R-0 deg	1	4,20E+06	1,23E+06	3,80E+05	0,280	1344793	0,576	0,42	844283
R-90 deg	1	1,23E+06	4,20E+06	3,80E+05	0,095	974867	0,42	0,576	829480
M	1	1,20E+06	1,20E+06	3,90E+05	0,330	1086729	0,33	0,33	390000
R-0 deg	1	4,20E+06	1,23E+06	3,80E+05	0,280	1344793	0,576	0,42	844283
R 90 deg	1	1,23E+06	4,20E+06	3,80E+05	0,095	974867	0,42	0,576	829480
M	1	1,20E+06	1,20E+06	3,90E+05	0,330	1086729	0,33	0,33	390000
R-0 deg	1	4,20E+06	1,23E+06	3,80E+05	0,280	1344793	0,576	0,42	844283
R 90 deg	1	1,23E+06	4,20E+06	3,80E+05	0,095	974867	0,42	0,576	829480
M	1	1,20E+06	1,20E+06	3,90E+05	0,330	1086729	0,33	0,33	390000

Tabla 23. Propiedades del laminado en las direcciones 45° y 135°.

Con lo que ya tenemos los valores de las propiedades cada lámina en la dirección 45°. Estos ejes se muestran en la figura siguiente:

Fig. 28. Disposición de los ejes X-Y.

Tabulamos ahora el momento de inercia y los productos necesarios para calcular las propiedades aparentes:

DIRECCIÓN 45°								
Capa	$E_k t_k$	$E_k t_k z_k$	$E_k t_k v_k$	$G_k t_k$	\bar{z}	$(\bar{z} - z_k)^2$	I_k	$E_k I_k$
M	51600	-5882,4	17028	16770	-0,0004556	0,01289234	0,000561	673,195
R-0 deg	25551,062	-2120,74	14721,996	16041,381	-0,0004556	0,00681358	0,00013	174,863
R-90 deg	13648,138	-907,60	5770,920	11612,717	-0,0004556	0,00436187	6,129E-05	59,754
M	51600	-1960,8	17028	16770	-0,0004556	0,00140958	6,724E-05	80,685
R-0 deg	25551,062	-178,86	14721,996	16041,381	-0,0004556	4,283E-05	1,385E-06	1,863
R 90 deg	13648,138	129,66	5770,920	11612,717	-0,0004556	9,9113E-05	1,616E-06	1,576
M	51600	1960,8	17028	16770	-0,0004556	0,00147883	7,022E-05	84,258
R-0 deg	25551,062	1763,023	14721,996	16041,381	-0,0004556	0,00482407	9,223E-05	124,029
R 90 deg	13648,138	1166,916	5770,920	11612,717	-0,0004556	0,00738836	0,0001037	101,060
M	51600	5882,4	17028	16770	-0,0004556	0,01310008	0,0005699	683,915
Totales	323997,6005	-147,600	129590,7492	150042,29	-0,0004556		0,0016586	1985,199

Tabla 24. Productos necesarios para el cálculo de las propiedades aparentes en la dirección 45°

DIRECCIÓN 135°								
Capa	$E_k t_k$	$E_k t_k z_k$	$E_k t_k v_k$	$G_k t_k$	\bar{z}	$(\bar{z} - z_k)^2$	I_k	$E_k I_k$
M	51600	-5882,4	17028	16770	0,0004635	0,01310189	0,00057	673,195
R-0 deg	18522,474	-1537,36	7832	16041,381	0,0004635	0,00696616	0,0001329	126,762
R-90 deg	18827,098	-1252,00	10848	11612,717	0,0004635	0,00448411	6,301E-05	82,429
M	51600	-1960,8	17028	16770	0,0004635	0,00147944	7,024E-05	80,685
R-0 deg	18522,473	-129,66	7832	16041,381	0,0004635	5,5704E-05	1,63E-06	1,351
R 90 deg	18827,098	178,86	10848	11612,717	0,0004635	8,1658E-05	1,372E-06	2,174
M	51600	1960,8	17028	16770	0,0004635	0,00140899	6,721E-05	84,258
R-0 deg	18522,473	1278,05	7832	16041,381	0,0004635	0,00469725	8,982E-05	89,911
R 90 deg	18827,098	1609,72	10848	11612,717	0,0004635	0,00723121	0,0001015	139,409
M	51600	5882,4	17028	16770	0,0004635	0,01289054	0,0005609	683,915
Totales	318448,7152	147,60	124151	150042,29	0,0004635		0,0016586	1964,088

Tabla 25. Productos necesarios para el cálculo de las propiedades aparentes en la dirección 135°

Las propiedades aparentes en estas direcciones son:

Propiedad	Valor	
Espesor	0,271 in	6,88 mm
Densidad	0,051 lb/ cu in	1418 Kg/m ³
Peso	2,001 lb/sq ft	9,76 Kg/m ²
Módulo de tensión a 45°	1195563 psi	84076 Kg/cm ²
Módulo de flexión a 45°	1196913,1 psi	84171 Kg/cm ²
Módulo de tensión a 135°	1175088 psi	82636 Kg/cm ²
Módulo de flexión a 135°	1184184 psi	83276 Kg/cm ²
Módulo de corte	553662 psi	38935 Kg/cm ²
Módulo de Poisson a 45°	0,4000 -	0,4000 -
Módulo de Poisson a 135°	0,3899 -	0,3899 -

Tabla 26. Propiedades aparentes del laminado en los ejes X-Y.

Se puede observar que las propiedades son mínimas a 135°. Usaremos estos valores para calcular la deflexión máxima permitida.

Según *Timoshenko*, la deflexión δ de una placa circular bajo una carga uniforme P , aplicada en el centro:

$$\delta = \frac{1}{16\pi} \cdot \frac{P \cdot r^2}{E \cdot t^3} (1 - \nu^2) \quad (2.54)$$

Donde:

$P = 250 \text{ lb} = 113,4 \text{ kg}$: La carga aplicada al centro de la tapa.

r : Radio de la placa, cm .

t : Espesor de la placa, cm .

Reemplazando en (2.54):

$$\delta = \frac{1}{16 \cdot \pi} \cdot \frac{113,4 \cdot 120^2}{82636 \cdot 0,688^3} (1 - 0,3899^2) = 10,24 \text{ mm}$$

Es menor que la deflexión máxima, por lo que se usará esta configuración para la tapa del tanque.

El área de la tapa:

$$S_{\text{tapa plana}} = \pi \cdot \frac{D_i^2}{4} = 4,5239 \text{ m}^2$$

El peso total de la tapa plana, incluyendo barrera química:

$$W_{tapa\ plana} = S_{tapa\ plana} \cdot K_{total} \quad (2.55)$$

Donde K_{total} es la densidad superficial de la barrera química más el laminado estructural. Luego:

$$K_{total} = (0,035 + 2,0,450) + (9,76) = 10,695\ kg/m^2$$

Reemplazando en (2.55):

$$W_{tapa\ plana} = 48,38\ kg$$

En caso hubiésemos tenido que trabajar con una tapa torisférica, el peso se hubiera incrementado considerablemente debido a la mayor superficie y al peso del equipo de agitación que tendría que soportar. Se hizo el cálculo y el peso de dicha tapa resultó en 235,4 kg, lo que hace un incremento de 180,6 kg.

2.6.5 Diseño del cuerpo cilíndrico

De acuerdo con la norma *ASME RTP-1-2000*, el espesor del manto cilíndrico deberá satisfacer las siguientes relaciones:

Espesor mínimo del cuerpo cilíndrico para laminado manual:

Carga Circunferencial	Carga Axial
$t_c = \frac{PD_i}{2 \cdot S_c / F}$	$t_a = \frac{N_{ax}}{S_a / F}$

Tabla 27. Espesores mínimos t de un laminado manual para soportar esfuerzos en las direcciones axial y circunferencial.

Donde:

D_i : Diámetro interior.

F : Factor de diseño (igual a 10).

N_{ax} : Fuerza axial por pulgada circunferencial del cilindro.

P : Presión interna total, que será la suma de la presión interna más la hidrostática.

S_a : Esfuerzo último de tensión axial.

S_c : Esfuerzo último de tensión circunferencial.

t_a : Espesor total de pared por esfuerzo axial.

t_c : Espesor total de pared por esfuerzo circunferencial.

Para laminado mediante filamentos continuos:

Carga Circunferencial	Carga Axial
$t_h = \frac{PD_i}{2 \cdot (0,001 \cdot E_c)}$	$t_a = \frac{N_{ax}}{S_a/F}$

Tabla 28. Espesores mínimos t de un laminado en máquina para soportar esfuerzos en las direcciones axial y circunferencial.

Donde E_c es el módulo de tensión circunferencial.

El espesor mínimo será el mayor de los dos espesores calculados. Considerando para este caso, que en un tanque circular en posición vertical se cumple que el esfuerzo circunferencial es el doble del esfuerzo axial, bastará comprobar el espesor en la dirección circunferencial.

Para nuestro tanque, los datos que podemos obtener inmediatamente son:

$$P = \rho_{liq} \cdot g \cdot h = 1204 \frac{kg}{m^3} \cdot 9,81 \frac{m}{s^2} \cdot 2,44m = 0,294 kg/cm^2 \quad (2.56)$$

$$D_i = 2,4m \quad (2.57)$$

Por norma, el factor de seguridad F es de 10. Para determinar los otros valores, necesariamente debemos definir una configuración de laminados para poder determinar los espesores según las fórmulas expuestas en la norma. Por este motivo presentaremos individualmente cada tipo de laminado y luego escogeremos una secuencia adecuada.

2.6.5.1 Laminado puro (Hand lay up)

a) Secuencia de laminado Tipo I

Consideremos la serie $V,7M$. Descontando $V,2M$ para la barrera química, la capa estructural estará conformada por $5M$. Tabulando valores capa por capa:

Capa	Cantidad	t_k		K		V_k	ρ_k	$t_k \cdot \rho_k$
		pulgadas	mm	lb/ft ²	kg/m ²		kg/m ³	kg/m ²
M	1	0,043	1,0922	0,0923	0,450	0,17578	1323,67	1,44571
M	1	0,043	1,0922	0,0923	0,450	0,17578	1323,67	1,44571
M	1	0,043	1,0922	0,0923	0,450	0,17578	1323,67	1,44571
M	1	0,043	1,0922	0,0923	0,450	0,17578	1323,67	1,44571
M	1	0,043	1,0922	0,0923	0,450	0,17578	1323,67	1,44571
Total		0,215	5,461	0,4615	2,250	-	-	7,1164

Tabla 29. Densidad superficial de las capas estructurales de la pared del tanque.

De la misma forma que para la tapa, tabulamos las propiedades capa por capa:

Capa	Cantidad	t_k	z_k	E_a	E_c	G	ν_a	ν_c
		in	in	psi	psi	psi		
M	1	0,043	-0,086	1200000	1200000	390000	0,33	0,33
M	1	0,043	-0,043	1200000	1200000	390000	0,33	0,33
M	1	0,043	0	1200000	1200000	390000	0,33	0,33
M	1	0,043	0,043	1200000	1200000	390000	0,33	0,33
M	1	0,043	0,086	1200000	1200000	390000	0,33	0,33
Total		0,215	-	-	-	-	-	-

Tabla 30. Módulos de elasticidad, corte y de Poisson para cada capa.

El momento de inercia y las propiedades aparentes:

DIRECCIÓN AXIAL								
Capa	$E_k \cdot t_k$	$E_k \cdot t_k \cdot z_k$	$E_k \cdot t_k \cdot \nu_k$	$G_k \cdot t_k$	\bar{z}	$(\bar{z} - z_k)^2$	I_k	$E_k I_k$
M	51600	-4437.6	17028	18060	0	0.007396	0.0003247	389.584
M	51600	-2218.8	17028	18060	0	0.001849	8.613E-05	103.359
M	51600	0	17028	18060	0	0	6.626E-06	7.951
M	51600	2218.8	17028	18060	0	0.001849	8.613E-05	103.359
M	51600	4437.6	17028	18060	0	0.007396	0.0003247	389.584
Totales	258000	0,00	85140	90300	0		0.0008282	993.838

Tabla 31. Momentos de inercia y productos para el cálculo de las propiedades aparentes en la dirección axial.

DIRECCIÓN CIRCUNFERENCIAL								
Capa	$E_k \cdot t_k$	$E_k \cdot t_k \cdot z_k$	$E_k \cdot t_k \cdot \nu_k$	$G_k \cdot t_k$	\bar{z}	$(\bar{z} - z_k)^2$	I_k	$E_k I_k$
M	51600	-4437.6	17028	18060	0	0.007396	0.0003247	389.584
M	51600	-2218.8	17028	18060	0	0.001849	8.613E-05	103.359
M	51600	0	17028	18060	0	0	6.626E-06	7.951
M	51600	2218.8	17028	18060	0	0.001849	8.613E-05	103.359
M	51600	4437.6	17028	18060	0	0.007396	0.0003247	389.584
Totales	258000	0	85140	90300	0		0.0008282	993.838

Tabla 32. Momentos de inercia y productos para el cálculo de las propiedades aparentes en la dirección circunferencial.

Propiedad	Valor	
Espesor	0.215 in	5.46 mm
Contenido en peso	0.317 -	0.317 -
Densidad	0.047 lb/ cu in	1301 Kg/m3
Peso	1.458 lb/sq ft	7.11 Kg/m2
Módulo de tensión axial	1200000 psi	84388 Kg/cm2
Módulo de flexión axial	1200000 psi	84388 Kg/cm2
Módulo de tensión circunferencial	1200000 psi	84388 Kg/cm2
Módulo de flexión circunferencial	1200000 psi	84388 Kg/cm2
Módulo de corte	420000 psi	29536 Kg/cm2
Módulo de Poisson axial	0.3300 -	0.3300 -
Módulo de Poisson circunferencial	0.3300 -	0.3300 -

Tabla 33. Propiedades aparentes del laminado V,7M.

Luego de obtener las propiedades del laminado, procedemos a verificar si cumple con los requerimientos de diseño.

a.1) Verificación de espesor de tanque a carga hidrostática y presión positiva

El esfuerzo de presión positiva se calcula reordenando la expresión para el cálculo del espesor mínimo del laminado:

$$\sigma_h = \frac{D_i \cdot 1000 \cdot p_{ph}}{2 \cdot t / 10} \quad \text{kg/cm}^2 \quad (2.58)$$

Donde:

D_i : Diámetro interno (m).

t : Espesor del manto cilíndrico (mm).

p_{ph} : Presión total de diseño positiva (kg/cm^2).

$$p_{ph} = p_{positiva} + p_{hidrostática} \quad (2.59)$$

$$p_{ph} = 0 + H_{liq} \cdot \rho_{liq} \cdot (1,00033551/10000) = 0,294 \text{kg/cm}^2$$

Donde:

H_{liq} : Altura del nivel del líquido (m).

ρ_{liq} : Densidad del líquido (kg/m^3).

La presión positiva para nuestro tanque es nula puesto que trabaja a presión atmosférica. Reemplazando:

$$\sigma_h = \frac{2,4 \cdot 100 \cdot 0,294}{2,5,46/10} = 64.62 \text{ kg/cm}^2$$

El factor de retención del módulo de elasticidad, Φ , es un factor especificado por el fabricante de la resina, que nos indica cómo se ven afectadas las propiedades mecánicas del laminado en función de la temperatura. Para nuestro caso el factor de retención estará dado por la hoja técnica del producto que usaremos, que será la resina viniléster marca *Basf*, con nombre comercial *Palatal A 430*. La tabla se muestra a continuación:

Fig. 29. Factor de retención del módulo de elasticidad.
(Basf – IT 00-04/V.04 Julio 2005)

La temperatura de operación será de 40 °C, entonces de la tabla: $\Phi = 0,99$ Luego, los módulos de elasticidad de diseño serán:

$$E_c' = E_a' = \Phi \cdot E_{cTOTAL} = E_c = 84388 \cdot 0,99 = 83544,12 \text{ kg/cm}^2 \quad (2.60)$$

La deformación unitaria debido a la presión positiva:

$$\varepsilon_{unit.pp} = \frac{\sigma_h}{E_c'} \quad (2.61)$$

Reemplazado:

$$\varepsilon_{unit.pp} = \frac{64,62}{83544,12} = 0,00077 \frac{mm}{mm}$$

Este valor resulta ser menor que la deformación máxima, que es de 0,001 mm/mm. De acuerdo a la norma *ASME RTP-1c-2003 tabla 2A-3*, el esfuerzo último a la tracción para laminados de tipo I, es de 9000 psi, entonces:

$$S_t = 9000 \text{ psi} = 632 \text{ kg/cm}^2$$

Luego, el factor de seguridad debe ser mayor que 10, comprobando:

$$FS_{pp} = \frac{S_t}{\sigma_h} = \frac{632}{64,62} = 9,78 < 10 \quad (2.62)$$

Se observa que este laminado no cumple la verificación hidrostática. Probamos con la siguiente configuración del tipo I, *V,8M*, cuyas propiedades se muestran a continuación:

Capa	Cantidad	t_k		K		V_k	ρ_k	$t_k \cdot \rho_k$
		pulgadas	mm	lb/ft ²	kg/m ²		kg/m ³	kg/m ²
M	1	0,043	1,0922	0,0923	0,450	0,17578	1323,67	1,44571
M	1	0,043	1,0922	0,0923	0,450	0,17578	1323,67	1,44571
M	1	0,043	1,0922	0,0923	0,450	0,17578	1323,67	1,44571
M	1	0,043	1,0922	0,0923	0,450	0,17578	1323,67	1,44571
M	1	0,043	1,0922	0,0923	0,450	0,17578	1323,67	1,44571
M	1	0,043	1,0922	0,0923	0,450	0,17578	1323,67	1,44571
Total		0,2580	6,55	0,55376	2,700	-	-	8,540

Tabla 34. Densidad superficial de las capas estructurales de la pared del tanque para un laminado *V,8M*.

Capa	Cantidad	t_k	z_k	E_a	E_c	G	ν_a	ν_c
		in	in	psi	psi	psi		
M	1	0,043	-0,1075	1200000	1200000	390000	0,33	0,33
M	1	0,043	-0,0645	1200000	1200000	390000	0,33	0,33
M	1	0,043	-0,0215	1200000	1200000	390000	0,33	0,33
M	1	0,043	0,0215	1200000	1200000	390000	0,33	0,33
M	1	0,043	0,0645	1200000	1200000	390000	0,33	0,33
M	1	0,043	0,1075	1200000	1200000	390000	0,33	0,33
Total		0,344	-	-	-	-	-	-

Tabla 35. Módulos de elasticidad, corte y de Poisson para cada capa.

El momento de inercia y las propiedades aparentes:

DIRECCIÓN AXIAL								
Capa	$E_k \cdot t_k$	$E_k \cdot t_k \cdot z_k$	$E_k \cdot t_k \cdot v_k$	$G_k \cdot t_k$	\bar{z}	$(\bar{z} - z_k)^2$	I_k	$E_k I_k$
M	51600	-5547	17028	18060	0	0.011556	0.0005035	604.253
M	51600	-3328.2	17028	18060	0	0.00416	0.0001855	222.620
M	51600	-1109.4	17028	18060	0	0.000462	2.65E-05	31.803
M	51600	1109.4	17028	18060	0	0.000462	2.65E-05	31.803
M	51600	3328.2	17028	18060	0	0.00416	0.0001855	222.620
M	51600	5547	17028	18060	0	0.011556	0.0005035	604.253
Totales	309600	0.00	102168	108360	0		0.0014311	1717.351

Tabla 36. Momentos de inercia y productos para el cálculo de las propiedades aparentes en la dirección axial.

DIRECCIÓN CIRCUNFERENCIAL								
Capa	$E_k \cdot t_k$	$E_k \cdot t_k \cdot z_k$	$E_k \cdot t_k \cdot v_k$	$G_k \cdot t_k$	\bar{z}	$(\bar{z} - z_k)^2$	I_k	$E_k I_k$
M	51600	-5547	17028	18060	0	0.011556	0.0005035	604.253
M	51600	-3328.2	17028	18060	0	0.00416	0.0001855	222.620
M	51600	-1109.4	17028	18060	0	0.000462	2.65E-05	31.803
M	51600	1109.4	17028	18060	0	0.000462	2.65E-05	31.803
M	51600	3328.2	17028	18060	0	0.00416	0.0001855	222.620
M	51600	5547	17028	18060	0	0.011556	0.0005035	604.253
Totales	309600	0	102168	108360	0		0.0014311	1717.351

Tabla 37. Momentos de inercia y productos para el cálculo de las propiedades aparentes en la dirección circunferencial.

Propiedad	Valor	
Espesor	0.258 in	6.55 mm
Contenido en peso	0.317 -	0.317 -
Densidad	0.047 lb/ cu in	1301 Kg/m ³
Peso	1.749 lb/sq ft	8.53 Kg/m ²
Módulo de tensión a 45°	1200000 psi	84388 Kg/cm ²
Módulo de flexión a 45°	1200000 psi	84388 Kg/cm ²
Módulo de tensión a 135°	1200000 psi	84388 Kg/cm ²
Módulo de flexión a 135°	1200000 psi	84388 Kg/cm ²
Módulo de corte	420000 psi	29536 Kg/cm ²
Módulo de Poisson a 45°	0.3300 -	0.3300 -
Módulo de Poisson a 135°	0.3300 -	0.3300 -

Tabla 33. Propiedades aparentes del laminado V,8M.

a.2) Verificación de espesor de tanque a carga hidrostática y presión positiva

Reemplazando valores en (2.58):

$$\sigma_h = \frac{2,4 \cdot 100 \cdot 0,294}{2,655/10} = 53,86 \text{ kg/cm}^2$$

Los módulos de elasticidad de diseño según la ecuación (2.60):

$$E_c' = E_a' = \Phi \cdot E_{cTOTAL} = E_c = 84388.0,99 = 83544,12 \text{ kg/cm}^2$$

La deformación unitaria debido a la presión positiva, según (2.61):

$$\varepsilon_{unit.pp} = \frac{53,86}{83544,12} = 0,00064 \frac{mm}{mm}$$

Este valor resulta ser menor que la deformación máxima, que es de 0,001 mm/mm. De acuerdo a la norma *ASME RTP-1c-2003 tabla 2A-3*, el esfuerzo último a la tracción para laminados de tipo I, es de 9000 psi, entonces:

$$S_t = 9000 \text{ psi} = 632 \text{ kg/cm}^2$$

Luego, el factor de seguridad debe ser mayor que 10, comprobando:

$$FS_{pp} = \frac{S_t}{\sigma_h} = \frac{632}{53,86} = 11,73 > 10$$

Cumple con el requerimiento.

a.3) Verificación de cargas sísmicas

De acuerdo con la norma *ASME RTP-1-2000*, cuando un tanque experimenta un evento sísmico recibe una fuerza oscilante tanto en la dirección vertical como horizontal en su base. La respuesta dinámica del tanque dependerá de la distribución de las masas y la frecuencia natural del equipo. Luego, el tanque y sus contenidos pueden analizarse como un sistema dinámico o un sistema estático con una carga equivalente que dependerá del factor de importancia del equipo y la zona sísmica, coeficientes que serán descritos más adelante en esta sección.

Se consideran para el análisis dos masas, la primera será la masa “fija con la estructura”, que será la masa que se moverá en fase con la estructura. La otra masa será llamada la masa líquida, que será el resto de la masa líquida o también denominada contenido “en chapoteo”.

La masa fija creará una fuerza cortante, V_{fm} , que se hallará mediante la siguiente expresión:

$$V_{fm} = \frac{ZIC}{R_w} \cdot W_f \quad (2.63)$$

Donde:

Z : Factor de zona sísmica.

I : Factor de importancia.

Según la norma *API 650: Welded Steel Tanks for Oil Storage*, apéndice E, considerando la zona más desfavorable (Zona 4), tendremos que:

El factor de zona sísmica, Z , es de 0,4.

El factor de importancia, I , es de 1.

W_f : La masa total fija, que viene a ser la masa total del tanque más un porcentaje de la masa del contenido líquido, que oscilará junto con el tanque en el evento sísmico.

Según la norma *ASTM RTP-1-2000* en la tabla de la figura *NM3-1*, los porcentajes de masa fija y libre serán 79% y 21% respectivamente.

La masa del líquido a contener por el tanque, m_l , será:

$$W_l = \rho_l \cdot V_l = 1204.11 = 13244 \text{ kg} \quad (2.64)$$

Luego la masa líquida que formará parte de la masa fija será $W_{fl} = 0,79.13244 = 10462,8 \text{ kg}$ y la masa libre W_{sc} será la diferencia, que equivale a $2781,2 \text{ kg}$.

El área del manto cilíndrico:

$$S_{cilindro} = \pi \cdot D_i \cdot h = 20,73 \text{ m}^2 \quad (2.65)$$

El peso del manto cilíndrico, incluyendo barrera química:

$$W_{cilindro} = S_{cilindro} \cdot K_{total} \quad (2.66)$$

Donde K_{total} es la densidad superficial de la barrera química más el laminado estructural. Luego:

$$K_{total} = (0,035 + 2,0,450) + (8,53) = 9,465 \text{ kg/m}^2$$

Reemplazando:

$$W_{cilindro} = 196,18 \text{ kg}$$

El peso total del tanque W , incluyendo fondo y tapa:

$$W = W_{fondo} + W_{tapa \text{ plana}} + W_{cilindro} = 286,8 \text{ kg} \quad (2.67)$$

Entonces:

$$W_f = 617,39 + 10462,8 = 10749,6 \text{ kg}$$

$$W_{sc} = 2781,2 \text{ kg}$$

C: Coeficiente que se halla mediante:

$$C = \min\left(\frac{1,25S}{T^{2/3}}; 2,75\right) \quad (2.68)$$

Siendo S el factor de amplificación de la zona y T la frecuencia natural. Según el *IISEE (International Institute of Seismology and Earthquake Engineering)* el factor de amplificación se puede hallar mediante la fórmula:

$$S = 2,5 \cdot \frac{T_p}{T}, \quad S \leq 2,5 \quad (2.69)$$

Considerando suelos con estrato delgado, el factor T_p será igual a 0,9s, mientras que el periodo T estará dado por:

$$T = \frac{h}{c_T} \quad (2.70)$$

Para nuestro caso $C_T = 35$, entonces $T = 0,079$. Reemplazando en 2.69:

$$S = 2,5 \cdot \frac{0,9}{0,079} = 28, \quad S \leq 2,5$$

Luego $S = 2,5$ y

$$C = \min(17,36; 2,75) = 2,75$$

R_w : Factor que define el tipo de resistencia estructural a la carga lateral. En nuestro caso $R_w = 4$. Reemplazando todos los datos en la ecuación (2.63) tenemos:

$$V_{fm} = \frac{ZIC}{R_w} \cdot W_f = \frac{0,4 \cdot 1 \cdot 2,75}{4} \cdot 11080,19 = 2956,14 \text{ kg}$$

El esfuerzo cortante debido a la masa fija V_{fm} se distribuye en zonas. Como la masa del tanque es relativamente uniforme consideramos dividir la masa del tanque en seis partes iguales, cuyo peso será:

$$\frac{W}{6} = 47,80 \text{ kg}$$

Más el peso del líquido $W_f = 10462,8$ con centro de gravedad $\frac{h_l}{2} = 1,22m$

Las alturas donde se concentra cada masa se muestran en la siguiente figura:

Fig. 30. Alturas de los centros de gravedad de cada parte del tanque.

Hacemos esta distribución ya que el momento debido a la masa fija del tanque más los contenidos es:

$$M_{fm} = \sum_{i=1}^n F_i \cdot h_i \quad (2.71)$$

Donde h_i es la altura del centro de masa de cada división del tanque y F_i :

$$F_i = V_{fm} \cdot \frac{w_i \cdot h_i}{Sum} \quad (2.72)$$

Siendo w_i el peso de cada parte y el término Sum :

$$Sum = \sum_{i=1}^n w_i \cdot h_i \quad (2.73)$$

Tabulando resultados:

$V_{fm}(kg)$	$w_i (kg)$	$h_i(mm)$	$w_i \cdot h_i(kg \cdot m)$	$w_i \cdot h_i/Sum$	$F_i(kg)$	$F_i \cdot h_i(kg \cdot m)$
2956,14	47,80	229,17	10,95	0,000832	2,46	0,56
2956,14	47,80	687,5	32,86	0,002497	7,38	5,08
2956,14	47,80	1145,83	54,77	0,004162	12,30	14,10
2956,14	47,80	1604,17	76,68	0,005827	17,23	27,63
2956,14	47,80	2062,5	98,59	0,007492	22,15	45,68
2956,14	47,80	2520,83	120,50	0,009157	27,07	68,24
2956,14	10462,80	1220	12764,62	0,970032	2867,55	3498,41
TOTAL			13158,96		2956,14	3659,70

Tabla 39. Cálculo de la masa fija del tanque más los contenidos.

Entonces:

$$M_{fm} = \sum_{i=1}^n F_i \cdot h_i = 3659,70 \text{ kg} \cdot \text{m}$$

Para la masa libre se tendrá en cuenta la siguiente fórmula:

$$V_{sc} = ZIC_2 \cdot W_{sc} \quad (2.74)$$

El factor C_2 se calcula:

$$C_2 = \frac{0,3S}{T_s}, \text{ si } T_s \leq 4,5s$$

$$C_2 = \frac{1,3S}{T_s^2}, \text{ si } T_s > 4,5s \quad (2.75)$$

Donde:

S : Factor de amplificación de la zona, que se expresa como:

$$S = 2,5 \cdot \frac{T_p}{T_s}, \quad S \leq 2,5 \quad (2.76)$$

Considerando suelos con estrato delgado, el factor T_p será igual a 0,9 s.

T_s : Primer armónico o frecuencia natural, que se expresa según la norma *ASTM RTP-1-2000* como:

$$T_s = K\sqrt{D} \quad (2.77)$$

D : Diámetro nominal del tanque, $D = 2,4m$.

De la figura *NM3-3* de la norma *ASTM RTP-1-2000*: $K = 0,5$.

Reemplazando:

$$T_s = 0,5\sqrt{2,4} = 0,77s$$

Luego, el factor de amplificación será:

$$S = 2,5 \cdot \frac{0,9}{0,77} = 2,92 > 2,5 \rightarrow S = 2,5$$

Y el factor C_2 :

$$C_2 = \frac{0,3S}{T_s} = 0,97$$

Reemplazando:

$$V_{sc} = ZIC_2 \cdot W_{sc} = 0,4 \cdot 1 \cdot 0,97 \cdot 2781,2 = 1079,1 \text{ kg}$$

El momento debido a la masa libre, M_{sc} :

$$M_{sc} = V_{sc} \cdot H_{sc} \quad (2.78)$$

Siendo H_{sc} el centro de gravedad de la masa libre. Para nuestro caso $H_{sc} = 1,22m$, entonces:

$$M_{sc} = V_{sc} \cdot H_{sc} = 1079,1 \cdot 1,22 = 1316,5 \text{ kg} \cdot m$$

Después de estos cálculos, el cortante total en la base, V_b , y el momento total M_b son iguales a:

$$V_b = V_{fm} + V_{sc} = 4035,25 \text{ kg} \quad (2.79)$$

$$M_b = M_{fm} + M_{sc} = 4976,21 \text{ kg} \quad (2.80)$$

La fuerza de sujeción se calcula como:

$$F_b = \frac{1,695 \cdot M_b - 1,46 \cdot w \cdot R}{NR} + \frac{F_u}{N} \quad (2.81)$$

Donde:

w : Fuerza compresiva del tanque en kg-f. Esta fuerza será igual al peso del tanque sin considerar la base. Luego $w = 581,58 \text{ kg}$.

R : Radio del tanque. $R = 1,2m$.

F_u : Fuerza debida a la presión o al vacío. En nuestro caso esta fuerza será igual a cero, ya que el tanque trabaja a presión atmosférica.

N : Número de sujeciones al piso. Para nuestro tanque consideramos $N = 12$.

Reemplazando:

$$F_b = \frac{1,695 \cdot M_b - 1,46 \cdot w \cdot R}{NR} = 555,20 \text{ kg}$$

Los esfuerzos axiales combinados en la base del tanque:

$$\sigma = \left(\frac{1}{\pi R^2 t} \right) \cdot (\pm M_b) + \frac{-w}{2\pi R t} \quad (2.82)$$

Reemplazando valores obtenemos $16,79 \text{ kg/cm}^2$ y $-19,14 \text{ kg/cm}^2$. El esfuerzo crítico:

$$\sigma_{crit} = \frac{0,3Et}{R} = 138,25 \text{ kg/cm}^2 \quad (2.83)$$

Por lo que el factor de seguridad al pandeo será:

$$FS_{pandeo} = \frac{138,25}{19,14} = 7,99$$

Según *Kovalevski y Rish "Structural analysis of shells"* Sección 10.3, el esfuerzo cortante crítico al pandeo:

$$\tau_{crit} = C_s \cdot \frac{Et}{R(Z_s)^{0,25}} \quad (2.84)$$

Donde:

C_s : Coeficiente en función del cociente R/t y su valor se determina por *ASME RTP-1-2000, fig NM3-4*, luego $C_s = 0,6$.

Z_s : Coeficiente que se halla mediante:

$$Z_s = \frac{L^2}{Rt} \quad \text{para } 100 < Z_s < 78 \cdot \left(\frac{R}{t}\right)^2 = 2615473,1 \quad (2.85)$$

Donde L es la longitud del manto cilíndrico, que será $2,75m$. Reemplazando en (2.85) obtenemos $Z_s = 961,68$. Luego:

$$\tau_{crit} = 49,65 \text{ kg/cm}^2$$

El esfuerzo cortante promedio en la sección del tanque:

$$\tau = \frac{V_b}{2\pi Rt} = 8,17 \text{ kg/cm}^2 \quad (2.86)$$

Como el torque del motorreductor es asumido por la estructura, este sería el único torque actuante, ya que el efecto de vórtice está suprimido por los disipadores.

El factor de seguridad al pandeo por corte:

$$FS_{\text{pandeo por corte}} = \frac{\tau_{\text{crit}}}{\tau} = 6,1 > 5 \quad (2.87)$$

Por lo tanto este laminado cumple con la verificación.

2.6.5.2 Laminado TIPO II

En este tipo de laminado se alternarán capas con tela MAT 450 y tela de fibras entrecruzadas (*R*). Considerando un laminado *V,2M,2(MR)M*, la capa estructural estará conformada por dos telas *R* y tres MAT 450. Las propiedades para esta configuración son:

Capa	Cantidad	t_k		K		V_k	ρ_k	$t_k \cdot \rho_k$
		pulgadas	mm	lb/ft ²	kg/m ²		kg/m ³	kg/m ²
M	1	0,0430	1,0922	0,09229	0,450	0,16095	1303,13	1,4233
R	1	0,0330	0,8382	0,16407	0,800	0,37283	1621,36	1,3590
M	1	0,0430	1,0922	0,09229	0,450	0,16095	1303,13	1,4233
R	1	0,0330	0,8382	0,16407	0,800	0,37283	1621,36	1,3590
M	1	0,0430	1,0922	0,09229	0,450	0,16095	1303,13	1,4233
Total		0,1950	4,95	0,60501	2,950	-	-	6,9879

Tabla 40. Densidad superficial de las capas estructurales de la pared del tanque para un laminado *V,2M,2(MR)M*.

Los módulos de elasticidad, corte, módulo de Poisson y las propiedades aparentes para este laminado se muestran en las siguientes tablas:

Capa	Cantidad	t_k	z_k	E_a	E_c	G	ν_a	ν_c
		in	in	psi	psi	psi		
M	1	0,043	-0,076	1,20E+06	1,20E+06	3,90E+05	0,330	0,330
R-0 deg	1	0,019	-0,045	4,20E+06	1,23E+06	3,80E+05	0,280	0,095
R-90 deg	1	0,014	-0,0285	1,23E+06	4,20E+06	3,80E+05	0,095	0,280
M	1	0,043	0	1,20E+06	1,20E+06	3,90E+05	0,330	0,330
R-0 deg	1	0,019	0,031	4,20E+06	1,23E+06	3,80E+05	0,280	0,095
R 90 deg	1	0,014	0,0475	1,23E+06	4,20E+06	3,80E+05	0,095	0,280
M	1	0,043	0,076	1,20E+06	1,20E+06	3,90E+05	0,330	0,330
Total		0,195	-	-	-	-	-	-

Tabla 41. Módulos de elasticidad, corte y de Poisson para cada capa.

DIRECCIÓN AXIAL								
Capa	$E_k \cdot t_k$	$E_k \cdot t_k \cdot z_k$	$E_k \cdot t_k \cdot v_k$	$G_k \cdot t_k$	\bar{z}	$(\bar{z} - z_k)^2$	I_k	$E_k I_k$
M	51600	-3921,6	17028	16770	-0,0022694	0,0054362	0,0002404	288,458
R-0 deg	79800	-3591	22344	7220	-0,0022694	0,0018259	3,526E-05	148,108
R-90 deg	17150	-488,775	1629,25	5320	-0,0022694	0,00068804	9,861E-06	12,080
M	51600	0	17028	16770	-0,0022694	5,1503E-06	6,847E-06	8,216
R-0 deg	79800	2473,8	22344	7220	-0,0022694	0,00110685	2,16E-05	90,728
R 90 deg	17150	814,625	1629,25	5320	-0,0022694	0,002477	3,491E-05	42,761
M	51600	3921,6	17028	16770	-0,0022694	0,0061261	0,00027	324,058
Totales	348700	-791,35	99030,05	75390	-0,0022694		0,0006189	993,838

Tabla 42. Momentos de inercia y productos para el cálculo de las propiedades aparentes en la dirección axial.

DIRECCIÓN CIRCUNFERENCIAL								
Capa	$E_k \cdot t_k$	$E_k \cdot t_k \cdot z_k$	$E_k \cdot t_k \cdot v_k$	$G_k \cdot t_k$	\bar{z}	$(\bar{z} - z_k)^2$	I_k	$E_k I_k$
M	51600	-3921,6	17028	16770	0,0024811	0,00615928	0,0002715	288,458
R-0 deg	23275	-1047,375	2211	7220	0,0024811	0,00225446	4,341E-05	43,198
R-90 deg	58800	-1675,8	16464	5320	0,0024811	0,00095983	1,367E-05	41,417
M	51600	0	17028	16770	0,0024811	6,1559E-06	6,89E-06	8,216
R-0 deg	23275	721,525	2211	7220	0,0024811	0,00081333	1,602E-05	26,462
R 90 deg	58800	2793	16464	5320	0,0024811	0,0020267	2,86E-05	146,608
M	51600	3921,6	17028	16770	0,0024811	0,00540503	0,000239	324,058
Totales	318950	791,35	88434,25	75390	0,0024811		0,0006191	878,418

Tabla 43. Momentos de inercia y productos para el cálculo de las propiedades aparentes en la dirección circunferencial.

Propiedad	Valor	
Espesor	0,195 in	4,95 mm
Contenido en peso	0,423 -	0,423 -
Densidad	0,051 lb/ cu in	1409 Kg/m ³
Peso	1,431 lb/sq ft	6,98 Kg/m ²
Módulo de tensión axial	1788205 psi	125753 Kg/cm ²
Módulo de flexión axial	1477448,5 psi	103899 Kg/cm ²
Módulo de tensión circunferencial	1635641 psi	115024 Kg/cm ²
Módulo de flexión circunferencial	1418848 psi	99778 Kg/cm ²
Módulo de corte	386615 psi	27188 Kg/cm ²
Módulo de Poisson axial	0,2840 -	0,2840 -
Módulo de Poisson circunferencial	0,2773 -	0,2773 -

Tabla 44. Propiedades aparentes del laminado V,2M,2(MR)M.

a) Verificación de espesor de tanque a carga hidrostática y presión positiva

Reemplazando los valores obtenidos en las ecuaciones (2.58), (2.59) y (2.60), obtenemos la deformación unitaria debido a la presión positiva:

$$\varepsilon_{unit.pp} = \frac{71,27}{113873,76} = 0,00063 \frac{mm}{mm}$$

Este valor resulta ser menor que la deformación máxima, que es de 0,001 mm/mm. De acuerdo a la norma *ASME RTP-1c-2003 tabla 2A-3*, el esfuerzo último a la tracción para laminados de tipo II, es de 13500 psi, entonces:

$$S_t = 13500 \text{ psi} = 949,14 \text{ kg/cm}^2$$

Luego, el factor de seguridad debe ser mayor que 10, comprobando:

$$FS_{pp} = \frac{S_t}{\sigma_h} = \frac{949,14}{71,27} = 13,32 > 10$$

Cumple con el requerimiento.

b) Verificación de cargas sísmicas

Se procede de la misma forma que para el laminado tipo I, obteniéndose:

$$FS_{\text{pandeo por corte}} = \frac{\tau_{crit}}{\tau} = 4,35 < 5$$

Por lo tanto este laminado no cumple con la verificación. Se tomará entonces la siguiente configuración, *V,2M,3(MR)M*. Operando de la misma forma que para el laminado anterior se obtiene las propiedades siguientes:

Propiedad	Valor	
Espesor	0,271 in	6,88 mm
Contenido en peso	0,430 -	0,430 -
Densidad	0,051 lb/ cu in	1418 Kg/m ³
Peso	2,001 lb/sq ft	9,76 Kg/m ²
Módulo de tensión axial	1834871 psi	129035 Kg/cm ²
Módulo de flexión axial	1628481,5 psi	114521 Kg/cm ²
Módulo de tensión circunferencial	1670203 psi	117454 Kg/cm ²
Módulo de flexión circunferencial	1519129 psi	106830 Kg/cm ²
Módulo de corte	386347 psi	27169 Kg/cm ²
Módulo de Poisson axial	0,2816 -	0,2816 -
Módulo de Poisson circunferencial	0,2743 -	0,2743 -

Tabla 45. Propiedades aparentes del laminado *V,2M,3(MR)M*.

Como el factor de seguridad a presión positiva se incrementa proporcionalmente al espesor, comprobamos directamente si cumple con los requerimientos de esfuerzos y obtenemos:

$$FS_{pandeo} = 12,21$$

$$FS_{pandeo \text{ por corte}} = \frac{\tau_{crit}}{\tau} = 9,75 > 5$$

$$W = W_{fondo} + W_{tapa \text{ plana}} + W_{cilindro} = 312,27 \text{ kg}$$

Por lo que esta será la configuración elegida.

2.6.5.3 Laminado con máquina enrolladora de fibras

En este caso consideraremos el laminado estructural hecho íntegramente en la máquina enrolladora de fibras.

Consideramos un laminado $V,2M,(\pm 65^\circ)_4$, donde $\pm 65^\circ$ es el ángulo de enrollamiento.

Calculamos la densidad superficial de este laminado:

Capa	Cantidad	t_k		K		V_k	ρ_k	$t_k \cdot \rho_k$
		pulgadas	mm	lb/ft ²	kg/m ²		kg/m ³	kg/m ²
(+65)	4	0,21	5,334	1,445	6,988	0.51598	1836,4	9,8
Total	4	0,21	5,334	1,445	6,988	-	-	9,8

Tabla 46. Densidad superficial de las capas estructurales de la pared del tanque para un laminado $V,2M,(\pm 65^\circ)_4$.

Haciendo el mismo cálculo para el laminado.

a) Verificación de espesor de tanque a carga hidrostática y presión positiva

Reemplazando los valores obtenidos en las ecuaciones (2.58), (2.59) y (2.60), obtenemos la deformación unitaria debido a la presión positiva:

$$\varepsilon_{unit.pp} = \frac{66,14}{100949,31} = 0,00066 \frac{mm}{mm}$$

Este valor resulta ser menor que la deformación máxima, que es de 0,001 mm/mm. De acuerdo a la norma *ASME RTP-1c-2003 tabla 2A-3*, el esfuerzo último a la tracción (asumiendo un laminado tipo II del mismo espesor):

$$S_t = 12000 \text{ psi} = 843,7 \text{ kg/cm}^2$$

Luego, el factor de seguridad debe ser mayor que 10, comprobando:

$$FS_{pp} = \frac{S_t}{\sigma_h} = \frac{843,7}{66,14} = 12,75 > 10$$

Tabulando las propiedades para este laminado y operando de la misma forma que en los laminados tipo I y II, se obtienen los siguientes resultados:

$$FS_{pandeo} = 6,36$$

$$FS_{pandeo \text{ por corte}} = \frac{\tau_{crit}}{\tau} = 4,54 < 5$$

Entonces este laminado no cumple con las condiciones de diseño. Agregando una capa más tendremos $V,2M,(\pm 65^\circ)_5$. Tabulando esta nueva configuración obtenemos las siguientes propiedades:

Propiedad	Valor	
Espesor	0,2625 in	6,67 mm
Contenido en peso	0,720 -	0,720 -
Densidad	0,066 lb/ cu in	1834 Kg/m ³
Peso	2,508 lb/sq ft	12,23 Kg/m ²
Módulo de tensión axial	1450000 psi	101969 Kg/cm ²
Módulo de flexión axial	1450000 psi	101969 Kg/cm ²
Módulo de tensión circunferencial	2700000 psi	189873 Kg/cm ²
Módulo de flexión circunferencial	2700000 psi	189873 Kg/cm ²
Módulo de corte	830000 psi	58368 Kg/cm ²
Módulo de Poisson axial	0,2900 -	0,2900 -
Módulo de Poisson circunferencial	0,5400 -	0,5400 -

Tabla 47. Propiedades aparentes del laminado $V,2M,(\pm 65^\circ)_5$.

Lo que nos da los siguientes factores de seguridad:

$$FS_{pandeo} = 9,84$$

$$FS_{pandeo \text{ por corte}} = \frac{\tau_{crit}}{\tau} = 7,34 > 5$$

Finalmente, las configuraciones que pueden laminarse para obtener el tanque se muestran en el siguiente cuadro:

Laminado Tipo I	Laminado Tipo II	Máquina
<i>V,8M</i>	<i>V,2M,3(MR)M</i>	<i>V,2M,[±65°]5</i>

Tabla 47. Configuraciones tipo I, tipo II y por máquina enrolladora que satisfacen los requerimientos de diseño del tanque agitador.

Dichas configuraciones serán consultadas al fabricante para el costeo respectivo. Luego de calcular todos los sistemas de manera independiente, procedemos a calcular las uniones entre los distintos componentes.

2.7 Diseño de los disipadores de vórtice

Cuando un fluido rota como si fuera un sólido alrededor de un eje, cada partícula del mismo presenta la misma velocidad angular. Este movimiento se conoce como de *vórtice forzado* y difiere del movimiento de *vórtice libre* porque en este último la velocidad varía inversamente con la distancia al eje. En nuestro caso, si no existieran deflectores, el fluido se movería como un sólido después de cierto intervalo de tiempo, generando un vórtice a velocidad constante.

Dicho vórtice tendrá una altura h_v de [Streeter]:

$$h_v = \frac{w^2 \cdot (D_i/2)^2}{2g} \quad (2.88)$$

Donde:

w : Velocidad angular en Rad/s. $w = 15,71$ Rad/s.

D_i : Diámetro interior del tanque.

g : Aceleración de la gravedad. $9,81$ m/s².

Luego:

$$h_v = \frac{w^2 \cdot (D_i/2)^2}{2g} = 18,1 \text{ m}$$

Este valor es muy alto, lo que indica que obligatoriamente el cilindro deberá contar con disipadores de vórtice. Estos disipadores, al entrar en contacto con la masa de líquido que gira a velocidad constante, tendrán que soportar una fuerza total sobre su superficie. La función que nos da la presión en un punto del cilindro en función del radio r y la altura y (para simplicidad del cálculo, $y=0$ se ubicará en la parte inferior del deflector):

$$p_{(r,y)} = p_0 + \rho \cdot \omega^2 \cdot \frac{r^2}{2} - \gamma \cdot y \quad (2.89)$$

Donde:

p_0 : Presión en un punto. Para efectos de cálculo, asumimos que la presión $p_0 = \gamma \cdot h_{liq} = 29,753 \text{ kPa}$, y está localizada en el fondo del tanque con $y = -0.2\text{m}$ y $r = 0$.

ρ : Densidad del líquido. Igual a 1243 kg/m^3 .

ω : Velocidad angular. Puesto que los disipadores no dejarán que el líquido llegue a su máxima velocidad angular, asumimos que esta será igual al 10% de la velocidad del agitador. Luego $\omega = 1,57 \text{ Rad/s}$.

γ : Peso específico, igual a $12193,83 \text{ N/m}^3$.

Hacemos constante $y=0$ y graficamos:

Fig. 31. Presiones en función del radio para $y = 0\text{m}$

La presión máxima en el fondo del tanque será para $r = 1,2\text{m}$, y es de $31,96\text{ kPa}$.

Para $y = 2,44\text{m}$. Tabulando:

Fig. 32. Presiones en función del radio para $y = 2,44\text{m}$

La presión en la superficie del líquido es menor, siendo el valor máximo de $2,21\text{ kPa}$ para $r = 1,2\text{m}$.

De acuerdo con las dimensiones estándar para un tanque agitador, mostradas en la figura 7 del capítulo 1, los deflectores tendrán como dimensiones $2,24\text{m}$ de alto por $0,2\text{m}$ de ancho, y estarán ubicados como muestra la siguiente figura:

Fig. 33. Ubicación de los deflectores en el tanque agitador.

Luego, el área del deflector será:

$$S_{deflector} = 2,24 \cdot 0,2 = 0,448 \text{ m}^2 \quad (2.90)$$

Y para todo valor de la altura y , la presión máxima será para $r=1,18\text{m}$. Asumiendo que dicha presión máxima es la misma a lo ancho del deflector, para un valor constante de y , la ecuación (2.89) ya no dependerá de la variable r y se simplifica como se muestra a continuación.

$$p_{(y)} = p_0 + \rho \cdot \omega^2 \cdot \frac{r^2}{2} - \gamma \cdot y = 31886,07 - 12193,83y \quad (2.91)$$

La deflexión máxima para un laminado se estima en 0,001 mm/mm. Luego procedemos a seleccionar espesores de laminados tipo I y a continuación usamos un software de elementos finitos para determinar que se cumpla la condición de diseño.

Consideramos un laminado tipo I de espesor 10mm, con una vena central, sujetado por 5 soportes de acero inoxidable como se muestran en la figuras a continuación:

Fig. 34. Soporte de deflector.

Fig. 35. Disposición de los deflectores en el tanque agitador.

Aplicando la presión distribuida a los deflectores obtendremos usando el método de elementos finitos:

Fig. 36. Distribución de deformaciones unitarias en un deflector.

El software en su informe arroja una deformación unitaria máxima de $0,353mm$. La distancia entre los soportes es de $500mm$, siendo $460mm$ la distancia mínima entre dos soportes. Luego, la flecha máxima permitida es:

$$f_{M\acute{A}X} = 460.0,001 = 0,460mm > 0,353mm \quad (2.92)$$

Luego, seleccionamos cuatro deflectores con secuencia de laminado:

$$V,14M,V$$

Cuyo espesor, sin contar el velo de superficie, es de $10,9mm$.

2.8 Diseño de la unión impulsor – árbol

2.8.1 Dimensionamiento y selección de la Chaveta

El impulsor viene con un agujero con canal chavetero estándar, por lo que debemos adaptar nuestro árbol a esta configuración. Puesto que un eje sólido debe tener $76,2mm$ como mínimo para soportar el torque requerido, el cubo del impulsor deberá

tener un alojamiento de 3 pulgadas. Luego, la chaveta estándar para un alojamiento de 3 pulgadas es:

Chaveta paralela 22X14 según DIN-6885

La longitud de la chaveta se debe calcular de manera tal que soporte el esfuerzo cortante al que estará sometida.

Para este cálculo usamos la siguiente relación:

$$l_{chaveta} \geq \frac{2M_t}{d.t.\sigma_{adm}} \quad (2.93)$$

Donde:

M_t : Momento torsor, que en nuestro caso es de 400 Nm.

d : Diámetro del eje, 76,2 mm

$$\sigma_{adm} = 100 \text{ N/mm}^2$$

$$t = h - t_1 = 5,6 \text{ mm}$$

Luego:

$$l_{chaveta} \geq \frac{2.400.1000}{76,2.5,6.100} = 18,75 \text{ mm}$$

También debemos verificar si soporta el corte. Para este cálculo usamos la siguiente relación:

$$l_{chaveta} \geq \frac{2M_t}{d.b.\tau_{adm}} \quad (2.94)$$

Donde:

$$\tau_{adm} = 58 \text{ N/mm}^2$$

$$b = 22 \text{ mm}$$

Entonces:

$$l_{chaveta} \geq \frac{2.400.1000}{76,2.22.58} = 8,23 \text{ mm}$$

La longitud final l es:

$$l \geq l_{chaveta} + b = 18,75 + 22 = 40,75mm$$

$$l = 45mm$$

Por recomendación se tiene que:

$$l \leq 1,5 \cdot d = 114,3 \quad (2.95)$$

Finalmente, las dimensiones de la chaveta son $22 \times 14 \times 45 \text{ mm}$.

2.8.2 Cálculo de la unión soldada (árbol - adaptador)

Para la unión del árbol con el adaptador inferior se procederá a soldar ambos elementos, como muestra el círculo en la figura 37:

Fig. 37. Unión soldada: árbol – adaptador inferior.

El cordón deberá soportar el corte generado por la torsión que transmite el árbol y el corte producido por el peso del cubo inferior más el impulsor. Vamos a trabajar con un cordón de soldadura de espesor $a = 4mm$.

El cortante debido a la torsión τ_i se calcula como:

$$\tau_i = \frac{M_t \cdot r_{max}}{J} \quad (2.96)$$

Donde:

J : Momento polar de inercia de la sección de soldadura, en mm^4 .

M_t : Momento torsor. (400 N.m).

r_{max} : Distancia a la fibra más alejada.

$$r_{max} = \frac{d_{int\ arbol}}{2} + a = 49,06\ mm$$

$$J = \frac{\pi}{32} [(d_{int\ arbol} + 2a)^4 - d_{int\ arbol}^4] = 2624093,6\ mm^4$$

Reemplazando:

$$\tau_i = 7,48 \frac{N}{mm^2}$$

Considerando un total de 50 kilos entre el cubo inferior y el impulsor, el esfuerzo cortante debido al peso en el cordón se puede considerar despreciable. Este valor incluso disminuye al momento de la operación, debido a la reacción ascendente producto del desplazamiento axial del líquido por el impulsor. De manera que este valor se puede despreciar.

El esfuerzo cortante admisible se calcula como [Niemann]:

$$\tau_{adm} = \frac{\nu_1 \cdot \nu_2 \cdot \tau_{puls}}{FS} \quad (2.97)$$

Donde:

ν_1 : Coeficiente de forma dinámica. Para nuestro caso $\nu_1 = 0,22$.

ν_2 : Coeficiente de la clase de calidad de la unión soldada. $\nu_2 = 0,8$

FS: Factor de seguridad de la unión soldada. FS=2.

$$\tau_{puls} \approx \frac{\sigma_{puls}}{\sqrt{3}} = 118 \frac{N}{mm^2}$$

Luego:

$$\tau_{adm} = \frac{v_1 \cdot v_2 \cdot \tau_{puls}}{FS} = 10,38 \frac{N}{mm^2}$$

Se cumple entonces que:

$$\tau_i \leq \tau_{adm} \quad (2.98)$$

Luego de instalar el impulsor en el cubo, se requiere de un elemento de sujeción para mantener el impulsor en su posición, para este fin, usualmente se usa un perno con una placa de fijación, los cuales se muestran a continuación.

Fig. 38. Placa y perno de fijación necesarios para sujetar el impulsor.

La fuerza debido al peso del impulsor es:

$$F_{impulsor} = m_{impulsor} \cdot g = 343,35 \text{ N}$$

Seleccionamos un perno M10 X 30 para este fin.

2.8.3 Cálculo de la unión soldada del adaptador superior

De la misma forma que el adaptador inferior, este elemento estará sometido a dos esfuerzos cortantes, uno vertical esta vez por parte del peso del agitador, el cubo inferior y el árbol, mientras que el otro será debido al torque entregado por el motorreductor. Esta unión es similar en dimensiones al cordón inferior, por lo que el cálculo será el mismo y se seleccionará un cordón de soldadura con espesor $a = 4\text{mm}$.

Fig. 39. Soldadura entre el eje y el adaptador superior.

2.9 Cálculo de la estructura metálica

La estructura metálica será dividida para su análisis en dos partes:

Plataforma: Donde estará instalado el motorreductor.

Base: Estructura que soportará la plataforma y el torque generado por el motorreductor.

2.9.1 Diseño de la estructura base

Para la estructura base tendremos el siguiente análisis de fuerzas, observando la estructura desde la vista superior, tenemos:

Fig. 40. Análisis de fuerzas y desplazamientos de la estructura base.

Luego, las columnas A, B, C y D experimentan una fuerza de flexión F_t equivalente a:

$$4 \cdot R \cdot F_t = M_t \quad (2.99)$$

$$4 \cdot 1980 \cdot F_t = 400 \times 10^3$$

$$F_t = 50,5N$$

Analizando una columna tendremos:

Fig. 41. Diagrama de cuerpo libre de una columna.

Calculamos la fuerza vertical para el tramo AE, el que dependerá del peso del sistema de agitación y la estructura plataforma.

$$F = \frac{250 \text{ kg}}{4} = 62,5 \text{ kg}$$

La expresión de Castigliano para el desplazamiento del punto A es:

$$\delta_{Fx} = \frac{\partial U}{\partial F} = \int \frac{M_Y}{EI} \left(\frac{\partial M_Y}{\partial F} \right) ds \quad (2.100)$$

Siendo,

$$M_Y = y \cdot F_T \quad \rightarrow \quad \frac{\partial M_Y}{\partial F_T} = y$$

Reemplazando:

$$\begin{aligned} \delta_{Fx} &= \int_0^L \frac{F_T}{EI} (y^2) dy \\ \delta_{Fx} &= \frac{F_T}{EI} \left(\frac{L^3}{3} \right) \end{aligned} \quad (2.101)$$

Analizando por resistencia la columna AE, escogemos tubos de 1 1/4" Sch 40, siendo sus características:

$$\begin{aligned} I &= 7,1 \times 10^4 \text{ mm}^4 \\ E &= 2,1 \times 10^5 \text{ N/mm}^2 \end{aligned}$$

Remplazando:

$$\delta_{Fx} = \frac{62,5 N}{\left(2,1 \times 10^5 N/mm^2\right) (7,1 \times 10^4 mm^4)} \left(\frac{(3000mm)^3}{3}\right)$$

$$\delta_{Fx} = 3,77 mm$$

Ya que se producirá un giro en el cuadrilátero ABCD, entonces:

$$\delta_{Fx} = \phi R \quad (2.102)$$

$$3,77 = \phi \cdot 1980$$

$$\phi = 0,0019 rad$$

El momento torsor en este elemento:

$$\phi = \frac{M_T \cdot R}{G \cdot J} = \frac{M_T \cdot 1980 mm}{(8 \cdot 10^4 N/mm^2) \cdot (1,42 \cdot 10^5 mm^4)} \quad (2.103)$$

$$M_T = 10901 N \cdot mm$$

Y el esfuerzo cortante es:

$$\tau_E = \frac{M_T \cdot r}{J} = 1,55 N/mm^2 \quad (2.104)$$

Luego, el esfuerzo equivalente es:

$$\sigma_e = \frac{1}{2} [(\sigma_n) + \sqrt{(\sigma_n)^2 + 4\tau^2}] \quad (2.105)$$

Donde:

$$\sigma_n = \frac{R_H}{A_H} = \frac{62,5 N}{369,07} = 0,169 N/mm^2$$

Reemplazando, obtenemos:

$$\sigma_e = 1,64 N/mm^2$$

El material es ASTM-A36 y el factor de seguridad es 2,5:

$$\sigma_F = 240 \text{ N/mm}^2 \rightarrow \sigma_{adm} = 96 \text{ N/mm}^2$$

Entonces:

$$\sigma_e \leq \sigma_{adm}$$

Analizando la viga AB, se encuentra sometida a compresión, por lo que se verificará el cálculo por pandeo. La longitud efectiva o equivalente:

$$L_p = 2.2800 = 5600 \text{ mm}$$

Luego, la esbeltez de este elemento será:

$$\lambda_z = \frac{L_p}{r_z} = 43,27 \quad (2.106)$$

Para el cálculo utilizaremos el método de Jhonson:

$$\lambda_{JE} = \sqrt{\frac{2\pi^2 E}{\sigma_F}} = 131,42$$

$$K_p = \frac{\sigma_F}{4\pi^2 E} = 2,9 \times 10^{-5} \text{ N/mm}^2$$

Como $\lambda_z < \lambda_{JE}$, entonces, el esfuerzo de pandeo máximo:

$$\sigma_p = \sigma_F - K_p \lambda_z^2 = 240 \text{ N/mm}^2$$

Luego:

$$\sigma_{be} = \frac{62,5}{A_H} = 0,17 \text{ N/mm}^2$$

Entonces, el factor de seguridad FS será:

$$FS = \frac{\sigma_p}{\sigma_{be}} = 1411 \gg 10$$

Para el caso de las diagonales, calculamos la deformación en cada una de ellas:

$$L_f - L_0 = \delta$$

Siendo,

$$\delta = 1,13 \cdot 10^{-5} \text{ mm}$$

$$\delta = \frac{FL}{AE} = \frac{F \cdot 2800 \text{ mm}}{369,07 \text{ mm}^2 \cdot 2,1 \cdot 10^5 \text{ N/mm}^2}$$

$$F = 0,3127 \text{ N}$$

Ya que,

$$\sigma = \frac{F}{A} = 0,009 \text{ N/mm}^2$$

$$\sigma_{adm} = \frac{\sigma_F}{FS} = 80 \text{ N/mm}^2$$

Entonces,

$$\sigma \leq \sigma_{adm}$$

Luego, la estructura base cumple con la sollicitación que exige el motorreductor.

2.9.2 Diseño de la estructura plataforma

La estructura plataforma consta de un marco cuadrado de vigas de perfil L, con dos vigas de perfil I que servirán de apoyo al motorreductor.

En la estructura soporte superior existe dos vigas que soportan el momento torsor producido por el motor, las cuales pueden representarse de la siguiente manera:

El momento torsor generado por el motorreductor creará un flector en las vigas I. Dicho flector en su valor máximo, que será en el centro de la viga, puede ser calculado como:

$$M_{max} = M_o \left(4 \frac{a}{L} - 9 \frac{a^2}{L^2} + 6 \frac{a^3}{L^3} \right) \quad (2.107)$$

Donde:

$M_o(Nm)$: Momento torsor, igual a 400 Nm.

$a(mm)$: Longitud media de la viga, 1300 mm.

$L(mm)$: Longitud total de la viga, 2600 mm.

Reemplazando, se obtiene:

$$M_{max} = 200 Nm$$

El esfuerzo resultante debido al Momento flector será:

$$\sigma = \frac{M_{max} \times c}{I} \quad (2.108)$$

Donde:

$c(mm)$: Distancia Perpendicular del eje z-z al punto más alejado de este eje y sobre el cual actual actúa σ , igual 162mm

$I(mm^4)$: Inercia de ambas secciones de las viga respecto al eje z-z, igual a $6,2 \cdot 10^7 mm^4$

Luego:

$$\sigma = 0,23 N/mm^2$$

El material es ASTM-A36 y el factor de seguridad es 2,5:

$$\sigma_F = 240 N/mm^2 \rightarrow \sigma_{adm} = 96 N/mm^2$$

Entonces, $\sigma \leq \sigma_{adm}$. Podemos resolver entonces que las vigas podrán soportar las cargas introducidas en ellas.

2.9.3 Cálculo de las uniones soldadas

2.9.3.1 Soldadura entre la base del motorreductor y las vigas I

Se soldarán dos cordones de ancho $a = 4\text{mm}$ con longitud 400mm , tal como muestra la figura:

Fig. 42. Unión soldada entre la base del motorreductor y la estructura.

El cordón de soldadura al el cual se encuentra sometido a un esfuerzo de corte debido a la torsión.

$$\tau_{ts} = \frac{M_t \times r_{max}}{J} \quad (2.109)$$

Donde,

a (mm): Dimensión del cordón de soldadura = 4mm .

M_t (Nm): Momento torsor = 400 Nm .

r_{max} (mm): Distancia a la fibra más alejada, que será la mitad de la diagonal del cuadrilátero base del motorreductor, igual a $282,84\text{mm}$.

J (mm^4): Momento polar de la sección de soldadura.

$$J = 2 \cdot A_1 \left(\frac{l_1^2}{12} + r_1^2 \right) = 2 \cdot (400 \cdot 4) \left(\frac{400^2}{12} + 150^2 \right) = 11470 \cdot 10^4 \text{mm}^4$$

Reemplazando,

$$\tau_{ts} = 9.867 \cdot 10^{-4} \text{ N/mm}^2$$

Comparándolo con el esfuerzo admisible, reemplazando en (2.97):

$$v_1 = 0,35$$

$$v_2 = 0,8$$

$$\tau_{adm} = \frac{v_1 \cdot v_2 \cdot \tau_{pul}}{FS} = \frac{0,35 \cdot 0,8 \cdot 140 \text{ N/mm}^2}{2} = 19,6 \text{ N/mm}^2$$

Entonces:

$$\tau_{ts} \leq \tau_{adm}$$

2.9.3.2 Soldadura entre los perfiles I con el marco cuadrado de la plataforma

Esta soldadura se encontrará sometida a un esfuerzo cortante transmitido por el motorreductor. De la misma manera que para la base del motorreductor, calculamos:

$$\tau_{ts} = 0,22 \text{ N/mm}^2$$

Comparándolo con el esfuerzo admisible:

$$\tau_{adm} = 19,6 \text{ N/mm}^2$$

Se cumple:

$$\tau_{ts} \leq \tau_{adm}$$

Cumple con la solicitud.

2.10 Tiempos de Operación

Para el ingreso del agua usaremos tubería de acero para agua (ASTM A53), cédula 40. El volumen de agua que debe ingresar al tanque es de $7,085 \text{ m}^3$ o 7085 litros. Se sabe que para diámetros hasta 4" la velocidad debe ser $v = 2,5 \text{ m/s}$ como máximo. Luego, para una tubería de 2,5" de diámetro nominal tenemos por tabla:

$$d_{interior} = 0,06268 \text{ m}$$

$$A = \pi \cdot \frac{d_{interior}^2}{4} = 0,0030857 \text{ m}^2$$

Entonces, el caudal Q_{agua} será:

$$Q_{agua} = v.A = 2,5.0,0030857.(1000) = 7,71 \text{ l/s} \quad (2.110)$$

Lo que nos da un tiempo de llenado de:

$$t_{agua} = \frac{V_{agua}}{Q_{agua}} = \frac{7085}{7,71} = 918,4 \text{ s} = 15,31 \text{ min}$$

Para el ácido fosfórico, cuyo volumen es 3915 litros, usaremos una tubería hecha también con plástico reforzado con fibra de vidrio, de 2 pulgadas de diámetro interior. Calculando de la misma forma, tendremos que el tiempo de llenado para el ácido fosfórico será de 12,07 minutos. Como la operación de llenado es simultánea, entonces el tiempo de llenado será el mayor de los dos tiempos, con lo que:

$$t_{llenado} = 15,31 \text{ min}$$

Se sabe también que el tiempo de operación del agitador es de:

$$t_{op} = 196,5 \text{ s} = 3,28 \text{ min}$$

Mientras que para la descarga usaremos una tubería de 4 pulgadas de diámetro interior, también de plástico reforzado con fibras de vidrio. De la misma forma que para la carga:

$$d_{interior} = 0,1016 \text{ m}$$

$$A = \pi. \frac{d_{interior}^2}{4} = 0,0081073 \text{ m}^2$$

Entonces, el caudal $Q_{descarga}$ será:

$$Q_{descarga} = v.A = 2,5.0,0030857.(1000) = 20,27 \text{ l/s}$$

Lo que nos da un tiempo de descarga de:

$$t_{agua} = \frac{V_{total}}{Q_{descarga}} = \frac{11000}{20,27} = 918,4 \text{ s} = 9,05 \text{ min}$$

Finalmente, los tiempos se resumen en el siguiente cuadro:

OPERACIÓN	TIEMPO (min)
Ingreso de agua al tanque	15,31
Ingreso de ácido al tanque	12,07
Agitación	3,28
Descarga del ácido diluido	9,05

Tabla 50. Tiempos de operación.

Ya que el ingreso es simultáneo, el tiempo total de operación será de 27,64 minutos.

CAPITULO III

PLANOS

La lista de planos que se adjuntan a la presente tesis son:

Planos de ensamble

Plano de ensamble general.

Planos de despiece

Planos de despiece del sistema de agitación.

Planos de fabricación

Plano de fabricación del tanque.

Plano de fabricación de los accesorios del tanque.

Plano de fabricación de la estructura metálica.

CAPITULO IV

COSTOS

En este capítulo describiremos los costos de los equipos diseñados y seleccionados, los cuales vamos a describir a continuación:

Tanque

El tanque y sus accesorios estarán fabricados en fibra de vidrio y el costo de su fabricación, incluyendo solo materiales y mano de obra se muestra en el siguiente cuadro:

Laminado	Tipo I	Tipo II	FW
Peso (kg)	196,18	221,65	272,87
Costo promedio (US\$/kg)	15	20	25
TOTAL (US\$)	2942.7	4433.00	6821.75

Tabla 50. Costo del tanque por tipo de laminado.

Luego, escogeremos el tanque con laminado tipo I por ofrecer el mejor costo.

Motorreductor

El costo del motorreductor seleccionado es de 1500 dólares americanos.

Árbol de transmisión

El costo del árbol de transmisión es de 300 dólares americanos.

Impulsor

El costo del impulsor, marca Chemineer, modelo HE-3 es de 250 dólares americanos.

Elementos de unión

Consideramos para los elementos de unión, tales como pernos, chavetas, sujetadores y otros un gasto promedio de 100 dólares americanos.

Mano de obra

Para el ensamblaje y la instalación de todos los componentes se requiere una cuadrilla de 4 obreros, maniobras de izaje con grúa y montaje en general.

Una vez transportado el tanque y todos los componentes al lugar de instalación se estimarán los tiempos de instalación como sigue:

Tiempo de anclaje del tanque:	3 horas.
Tiempo de izaje e instalación del árbol de agitación:	4 horas.
Tiempo de instalación del motorreductor:	2 horas.
Tiempo de instalación de conexiones:	2 horas.
Tiempo de prueba y puesta en marcha:	4 horas.
Imprevistos:	3 horas.

Lo que hace un total de 18 horas, que son tres jornadas laborales de 8 horas. Considerando que un técnico calificado en planilla percibe en promedio 100 nuevos soles por jornada, la mano de obra estimada es de 1200 nuevos soles. El alquiler de una grúa oscila los 500 soles por día, dependiendo del lugar donde se realice la instalación. Sumando el costo de la mano de obra más un día de grúa, tendremos un total de 1700 nuevos soles, que equivale a 600 dólares americanos aproximadamente.

Finalmente, el costo total del tanque agitador es de US\$5962.70.

CONCLUSIONES

- Se diseño un tanque agitador de 11 m³ de capacidad en plástico reforzado con fibras de vidrio, con un tiempo de operación de intervalos de 30 minutos en promedio. Este tanque incluye un sistema de agitación conformado por un motorreductor de 4kW de potencia y un agitador cuya velocidad es de 150 RPM, que fueron seleccionados, y un árbol de agitación, en acero inoxidable AISI 316.
- Se diseñó una estructura metálica capaz de soportar el sistema de agitación.
- Se obtuvo el costo real estimado en el mercado nacional de US\$8500.00 dólares americanos.

RECOMENDACIONES

- El equipo ha sido diseñado siguiendo factores de seguridad recomendados por lo que se deben utilizar los materiales indicados con las dimensiones que se especifican en la presente tesis.
- Se recomienda seguir el mantenimiento de cada una de las partes de acuerdo a un programa de mantenimiento periódico.
- Si bien el tanque agitador ha sido diseñado para un proceso específico, los materiales empleados son muy versátiles y el equipo puede ser empleado para otras aplicaciones con líquidos de similar viscosidad.
- En caso de utilizar el equipo para una aplicación diferente, consultar la compatibilidad química de la resina con la nueva sustancia, verificar la potencia y velocidad requeridas, evaluar la geometría del impulsor para la nueva aplicación y la flexión generada en los disipadores de vórtice.
- La instalación se debe realizar siguiendo todas las recomendaciones de seguridad del lugar de instalación y utilizando los equipos necesarios para asegurar la integridad del personal y del tanque agitador.

BIBLIOGRAFIA

- 1.- BARRIGA, Benjamín. Métodos de diseño en Ingeniería Mecánica. 1a ed. Lima, Perú: PUCP. Facultad de Ciencias e Ingeniería, 1985. 59 p.
- 2.- FAIRES, Virgil. Diseño de Elementos de Máquinas. México Uteha, 1985. 802 p.
- 3.- HARNBY, EDWARDS y NIENOW. Mixing in the Process Industries. 2a. ed. Oxford: Butterworth Heinemann, 1997. 414 p.
- 4.- McCABE, Warren. Operaciones Básicas de Ingeniería Química. 4a. ed. Madrid: McGraw-Hill, 1991. 1112 p.
- 5.- PERRY, Robert y CHILTON, Cecil. Chemical engineer`s handbook. 5a. ed. Tokyo: McGraw-Hill - Kogakuscha, 1973. 2400 p.
- 6.- ROARK, Warren. Formulas for stress and strain. 4a ed. Tokyo: McGraw-Hill, 1965. 432 p.
- 7.- SEW EURODRIVE. Catálogo motorreductor con brida [en línea] [Fecha de consulta: 20 de Agosto 2009]. Disponible en: <http://www.sew-eurodrive.com.pe/>
- 8.- VARGAS MACHUCA S., Federico. Máquinas eléctricas rotativas. 1a ed. Lima, Perú: [s.n.], 1990. 271 p.